

ANO 2 - NÚMERO 2

INCLUSÃO

2025

EM FOCO

LANÇAMENTOS!

NOVOS VOLUMES DA
COLEÇÃO INCLUSÃO

PRIMEIROS 3 VOLUMES
DA SÉRIE COMPÊNDIO
EDUCATIVO

ISSN 2966-2258

2966 2258

AUTORES DOS ESTADOS:

BAHIA
PARANÁ
SÃO PAULO
PERNAMBUCO
MATO GROSSO
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
DISTRITO FEDERAL

EDMILSON CORDEIRO

destaque

Texto © by Editora APMC
Fotografia © by Fredy Moraes

Nascido em 10 de junho de 2007, na cidade de São Paulo, filho da Empresária Ana Cordêiro, Edmilson é o filho do meio de sua mãe. Aos 6 anos, recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (TDI), após seu irmão mais novo, Theo, ser diagnosticado com TEA. Edmilson sempre foi uma criança doce, cheia de energia e muito companheira. Atualmente, com 18 anos, estuda e passa suas horas de lazer na companhia de seu irmão Theo, que está com 12 anos. Ambos são inseparáveis e se autointitulam melhores amigos.

ANO 2 - NÚMERO 2

INCLUSÃO

2025

EM FOCO

Coordenação Editorial

Ana Cordêiro, Deise Saraiva
e Vanísia Rocha

Adolescente da Capa

Edmilson Cordeiro de Moraes

Fotografia da Capa

Fredy Adams Cordeiro de Moraes

Autores

Ana Cordêiro, Adélia Filha, Ana Carolina Figueiredo de Araújo, Danilele Pereira Santana, Débora Padilha, Deise Saraiva, Elaine Medeiros, Fabiana Gomes, Gláucia Abreu, Graciele Ferreira de Sousa, Graziella Loyola, Janete Braúna, Karin Azevedo, Keila Jacob, Ozenide Santos, Pascoal Zani, Sonia Fernandes, Vadineia Souza, Vanísia Rocha.

Copyright da Edição © by Editora APMC, 2025.

Revista INCLUSÃO em Foco / Coleção INCLUSÃO. - v.1 (2024-). -- São Bernardo do Campo, SP : Editora APMC, 2025.

ISSN: 2966-2258

Revista de Artigos sobre Inclusão (Editora APMC).
v.2 - 2025

1. Educação Inclusiva - estudo e ensino - periódicos I. Coleção Inclusão

CDD - 371.9046

Índice para catálogo sistemático:

1. Educação Inclusiva - 371.9046

Ano II - Nº II | São Bernardo do Campo | SP

Editora APMC - Academia de Publicações Multidisciplinares do Conhecimento

WhatsApp: 55 (11) 95454-9666 | **E-mail:** apmc.editora@gmail.com | **Redes Sociais:** @editoraapmc

COORDENAÇÃO

Ana Cordêiro

Psicanalista; Analista Comportamental; Neuropsicopedagoga Clínica e Institucional; Escritora e Editora; Perita Judicial e Juíza Arbitral. Educadora concursada da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo - PMSP (2009-2022). Mestranda em Psicanálise da Educação. Graduada em Pedagogia (UNISA). Pós-graduada em Psicologia e Psicanálise (FAMEESP); Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional (FAMEESP); Psicomotricidade (FAMEESP); Análise do Comportamento - ABA, com ênfase no Autismo (FAMEESP). Pós-graduanda em Mediação de Conflitos (FCM); Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano (FCM). Formação em Mediação e Arbitragem (FGV).

Deise Saraiva

Professora, com experiência na Educação Básica e no Ensino Superior. É professora formadora em cursos voltados para diferentes temáticas em educação como inclusão e ludicidade. É Doutoranda em Educação na Universidade de Brasília, Mestre em Educação, Especialista em Formação de Professores e Educação Especial. Pedagoga, teóloga, escritora com vários livros publicados e contadora de histórias. Membro da Academia Independente de Letras e da FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes.

Vanízia Rocha

Professora da Educação Básica e Ensino Superior, Psicopedagoga, Neuropsicopedagoga, Psicanalista. Escritora e coordenadora de obras na área da Inclusão. Graduada em Pedagogia e Letras Português/Inglês. Pós-graduada em Saúde Mental; Gestão Educacional; Atendimento Educacional Especializado; Especialista em Autismo, Dislexia, TDAH, Alfabetização. Terapia ABA para Autismo, Avaliação e Intervenção para os Transtornos do Neurodesenvolvimento. Mentora e Supervisora em Psicopedagogia Clínica. Graduanda em Psicologia.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO INCLUSÃO EM FOCO	06
INTRODUÇÃO A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO	07
ADÉLIA FILHA QUANDO O PROCESSO CRIATIVO DE UM JOVEM COM TEA GANHA VOZ COM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ESTUDO DE CASO	08
ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE ARAÚJO AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COMO FERRAMENTA PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL	10
ANA CORDÊIRO A TEORIA DOS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE JEAN PIAGET E SUAS INTERFACES COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	12
DANIELE PEREIRA SANTANA INCLUSÃO DIGITAL E O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	14
DÉBORA PADILHA TECNOLOGIA ASSISTIVA E AUTONOMIA: NOVAS POSSIBILIDADES PARA A INCLUSÃO	16
DEISE SARAIVA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E NÍVEIS DE SUPORTE: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDER JUNTO	18
ELAINE MEDEIROS PARADIGMAS DA DEFICIÊNCIA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA ENTRE A PERSPECTIVA HISTÓRICA E UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL	20
FABIANA GOMES BULLYING E NEURODIVERSIDADE: IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	23
GLÁUCIA ABREU NEURODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	25

SUMÁRIO

GRACIELE FERREIRA DE SOUSA ESTRATÉGIAS INTERVENTIVAS PARA ESTUDANTES COM BAIXA VISÃO: ORIENTAÇÕES PARA PROFESSORES, FAMÍLIAS E ESTUDANTES	27
GRAZIELLA LOYOLA O PAPEL DO FONOAUDIÓLOGO NA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO	30
JANETE BRAÚNA O PAPEL DA FAMÍLIA NA INCLUSÃO ESCOLAR	33
KARIN AZEVEDO A INTERSECCIONALIDADE NA INCLUSÃO: GÊNERO, RAÇA E DEFICIÊNCIA	35
KEILA JACOB CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS	37
OZENILDE DE OLIVEIRA INCLUSÃO E APRENDIZAGEM: ESTRATÉGIAS PSICOPEDAGÓGICAS E ATIVIDADES ADAPTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	39
PASCOAL ZANI EMPATIA E PERTENCIMENTO: COMO AS EMOÇÕES INFLUENCIAM A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS INCLUSIVOS	42
SÔNIA FERNANDES REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS E AVANÇOS NA COMPREENSÃO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	44
TATIANE DOMINGUES A ESCOLA E A IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE AUTOLESÃO NÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES	46
VALDINÉIA AUGUSTO DE SOUZA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO (ASDH): A NEURODIVERSIDADE INVISIBILIZADA	48
VANÍSIA ROCHA DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES: UMA ANÁLISE CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA	50

APRESENTAÇÃO: INCLUSÃO EM FOCO

“Incluir é garantir pertencimento, participação e aprendizagem significativa, e não apenas presença física” (MITTLER, 2000).

Com grande satisfação apresentamos a edição 2025 da **Revista Inclusão em Foco**, dando continuidade à nossa trajetória editorial comprometida com a transformação social por meio do conhecimento. Esta edição consolida o olhar da Editora APMC para a educação como eixo estruturante da inclusão, reconhecendo a escola, a formação docente e os processos educativos como espaços privilegiados de equidade, pertencimento e desenvolvimento humano. Acreditamos que uma educação verdadeiramente inclusiva é aquela que reconhece as singularidades, valoriza as diferenças e cria condições reais para que todos aprendam e participem.

Com esse propósito, reunimos artigos produzidos por especialistas de diferentes áreas do saber, que refletem, analisam e propõem práticas fundamentadas, éticas e sensíveis às múltiplas realidades educacionais contemporâneas. Que esta edição da Revista Inclusão em Foco, seja um instrumento de reflexão crítica, atualização profissional e inspiração, contribuindo para a construção de contextos educativos mais justos, acessíveis e humanizados. Agradecemos aos autores, colaboradores e leitores que caminham conosco, fortalecendo o compromisso com uma educação que inclui, respeita e transforma.

INTRODUÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO

No cenário educacional atual, a inclusão deixa de ser apenas um princípio orientador para consolidar-se como prática inadiável e compromisso coletivo. Se em seu primeiro volume esta revista inaugurou um espaço de reflexão e diálogo sobre os fundamentos da educação inclusiva, em 2025 avançamos para um estágio de aprofundamento crítico, no qual a inclusão é compreendida como eixo estruturante das políticas educacionais, das práticas pedagógicas e das relações humanas no ambiente escolar.

A educação inclusiva, mais do que uma resposta às demandas legais ou institucionais, configura-se como um projeto civilizatório. Ela exige a superação de modelos excludentes, a revisão de paradigmas tradicionais de ensino e a construção de espaços educativos que reconheçam a diversidade como expressão legítima da condição humana.

Incluir, nesse sentido, é assumir que cada sujeito aprende de modo singular e que é dever da escola garantir condições equitativas para que todos possam desenvolver plenamente suas potencialidades. Nesta nova edição da Revista INCLUSÃO em Foco, reafirmamos nosso compromisso com a valorização das múltiplas formas de diversidade — sejam elas relacionadas à deficiência, às diferenças étnico-raciais, culturais, socioeconômicas, de gênero,

“A inclusão só se efetiva quando o sistema educacional se organiza para atender a todos, e não quando seleciona quem está apto a aprender” (MANTOAN, 2006).

socioeconômicas, de gênero, de linguagem ou de modos de aprender e existir no mundo. A inclusão é entendida, aqui, como um processo contínuo de escuta, adaptação, inovação e responsabilidade ética.

O volume de 2025 propõe-se a ampliar o debate iniciado no ano anterior, trazendo contribuições de especialistas, pesquisadores e profissionais da educação que atuam diretamente nos desafios cotidianos da escola inclusiva. Ao longo destas páginas, o leitor encontrará análises atualizadas sobre políticas públicas, práticas pedagógicas fundamentadas em evidências, estudos de caso, relatos de experiências e reflexões teóricas que dialogam com a realidade educacional brasileira e internacional.

Mais do que apresentar soluções prontas, esta revista convida à problematização, ao pensamento crítico e à ação consciente. Acreditamos que a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva passa pela formação contínua dos educadores, pelo fortalecimento das redes de apoio e pelo engajamento de toda a comunidade escolar em uma cultura de respeito, empatia e cooperação.

“A verdadeira inclusão ocorre quando o direito de aprender precede qualquer classificação” (PAPALIA; FELDMAN, 2022).

Como bem afirma Paulo Freire, “a educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. É nesse horizonte que a Revista INCLUSÃO em Foco se posiciona: como instrumento de transformação, diálogo e fortalecimento de práticas educativas comprometidas com a dignidade humana.

Reiteramos, portanto, nosso convite à reflexão e à ação. Que este novo volume inspire educadores, gestores, famílias e pesquisadores a seguirem construindo, de forma coletiva e responsável, caminhos para uma educação mais justa, democrática e inclusiva. Que a inclusão não seja apenas um ideal, mas uma prática viva, cotidiana e permanente. Seja bem-vindo(a) à edição 2025 da Revista INCLUSÃO em Foco. Que estas páginas sigam iluminando caminhos e fortalecendo compromissos em favor de uma educação para todos.

QUANDO O PROCESSO CRIATIVO DE UM JOVEM COM TEA GANHA VOZ COM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ESTUDO DE CASO

Por Adélia Filha

Resumo

Este estudo de caso investiga a aplicação do Modelo de Criatividade 5 A's (GLAVEANU, 2013) para entender o potencial criativo em Artes Visuais de um jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Analisa-se como a Inteligência Artificial (IA) atua como ferramenta fomentadora, enquadrando-se no conceito de cocriação humano-IA (IVCEVIC e GRANDINETTI, 2024).

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Processo Criativo; Inteligência Artificial; Inclusão.

Introdução

Este estudo explora o processo criativo em Artes Visuais de um jovem com TEA sob a ótica do Modelo de Criatividade 5 A's, integrando a Inteligência Artificial como colaboradora. A relevância do tema reside nos desafios do TEA, como limitações sensoriais, comunicativas e de socialização. O caso de "Pedro", diagnosticado tardiamente aos 14 anos (TEA, nível 1 de suporte), é ilustrativo, demonstrando os impactos da ausência de intervenções precoces em sua vida familiar, social e escolar.

Apesar dos desafios, Pedro demonstrou desde a infância um profundo hiperfoco em artes visuais, dedicando horas ao desenho e à pintura, utilizando cores vibrantes e formas detalhadas para expressar sua visão de mundo. Em 2023, encaminhado à Sala de Recurso de Altas Habilidades, destacou-se em artes digitais, exibindo controle de traço, bom uso do espaço, atenção a detalhes e uso peculiar de cores.

Em 2025, no Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Centro de Ensino Médio 03 da Ceilândia, a professora da Sala de Recurso Generalista propôs atividades didáticas/pedagógicas de estimulação sensorial (jogos de tabuleiro, tangram) e visuais (desenhos, animes, figuras históricas) direcionadas a "Pedro". O objetivo era enriquecer suas criações, já que possuía um repertório próprio de personagens, histórias e visões de mundo. Posteriormente, introduziu-se o Chat GPT, para fomentar o potencial criativo de Pedro, alinhando-se às dimensões do Modelo de Criatividade 5 A's (GLAVEANU, 2013).

Com orientações sobre digitalização de desenhos e comandos para atualização de imagens, "Pedro" rapidamente explorou novos comandos da IA (prompts), expandindo seus personagens e narrativas, e começando a compartilhar seu universo particular.

Analisando o processo criativo de "Pedro" sob o modelo de Glăveanu, o Ator (Pedro) é moldado por seu contexto social, cultural e diagnóstico (TEA). A Ação criativa, impulsionada pela IA, enfatiza práticas sociais e interações. O Artefato é o resultado da ação, como as mudanças de comandos, cores ou temas nos desenhos. As Affordances destacam a interação dinâmica de Pedro com a cocriação. A Audiência valida culturalmente o trabalho de Pedro, surgindo da interação entre pessoas, ambientes e práticas socioculturais.

A utilização da Inteligência Artificial (IA) no processo criativo de jovens com TEA, como ilustrado no caso de "Pedro", traz benefícios significativos em diversas dimensões de seu desenvolvimento e expressão:

-Potencialização da Criatividade e Expressão

Artística: A IA oferece novas interfaces e recursos, ampliando as ferramentas expressivas de Pedro para além das mídias tradicionais. Ela permite a concretização de ideias complexas, auxiliando na materialização de visões de forma fluida e detalhada, e estimula a originalidade, incentivando o pensamento divergente e a criação de conteúdo único.

-Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas e

Sociais: A IA reforça o hiperfoco de forma produtiva, direcionando-o para atividades construtivas e o desenvolvimento de expertise digital. Isso melhora a autoestima e a autonomia de Pedro, que ao dominar novos comandos e ver suas criações aprimoradas, experimenta sucesso e confiança. A IA também fomenta a comunicação e interação através da necessidade de formular "comandos" claros, atuando como exercício comunicativo e facilitando o compartilhamento de seu "mundo particular". Além disso, promove flexibilidade cognitiva, incentivando a experimentação com diferentes estilos e temas.

-Benefícios Terapêuticos e Pedagógicos: A IA se estabelece como uma ferramenta pedagógica

Adélia Filha – Mestra em Ciências do Comportamento pela UnB, graduada em Licenciatura Matemática com Especializações em diversas áreas da Educação, atua como professora de matemática e Sala de Recurso da SEEDF desde 1993 até a presente data, com experiências como Professora-Pesquisadora da Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC Brasil do Ministério da Educação- SEED/SETEC, 2008-2011 e Coordenadora Adjunta do Programa Rede e-Tec, MEC SETEC-2015 a 2017. **Contato** – E-mail: adeliafilh@gmail.com

QUANDO O PROCESSO CRIATIVO DE UM JOVEM COM TEA GANHA VOZ COM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ESTUDO DE CASO

inclusiva no AEE, adaptando-se às necessidades individuais de Pedro. Sua capacidade de transformar o processo criativo em uma prática terapêutica oferece um canal seguro para a expressão de emoções e pensamentos. A novidade e interatividade da IA aumentam o engajamento e a motivação de Pedro nas atividades, tornando o aprendizado mais prazeroso.

-Inclusão e Validação Cultural: A IA permite que Pedro crie arte de alta qualidade, destacando e validando seu talento artístico perante uma "audiência". Isso desafia estereótipos e promove uma visão completa de suas capacidades. A IA também supera barreiras, compensando limitações motoras finas e deslocando o foco para a concepção e a ideia.

Conclusão

O caso de "Pedro" ilustra como o processo criativo pode florescer em indivíduos com autismo, subvertendo a noção de rigidez comportamental. Um planejamento pedagógico direcionado pode transformar características do TEA, como hiperfoco e atenção aos detalhes, em vantagens. A IA, como ferramenta tecnológica, não apenas ampliou as formas de expressão de Pedro, mas também fortaleceu sua autoestima, demonstrando que a comunicação tem múltiplos caminhos. Essa abordagem de cocriação humano-IA potencializa a originalidade de Pedro, especialmente em áreas onde ele enfrenta desafios, como a comunicação verbal. Valorizar formas alternativas de ação criativa, incluindo tecnologias assistivas como a IA, contribui para uma educação mais inclusiva e personalizada.

Isso os capacita a alcançar seu pleno potencial,

contribuindo significativamente para a sociedade. Apoiar o processo criativo em pessoas com TEA é crucial para seu desenvolvimento e bem-estar, promovendo autonomia e autoexpressão.

Referências

DOSHI, A. R.; HAUSER, O. **Generative artificial intelligence enhances creativity but reduces the diversity of novel content.** [S. l.]: SSRN, 2023. Disponível em:

<https://ssrn.com/abstract=4535536>. Acesso em: 19 dez. 2025.

FALCHI, C. **Espectro do autismo, criatividade e emoções (talentos e oportunidades criativas): um novo olhar sobre o espectro do autismo.** [S. l.: s. n.], 2017.

GLÁVEANU, V. P. Rewriting the language of creativity: the Five A's framework. **Review of General Psychology**, [s. l.], v. 17, n. 1, p. 86–92, 2013.

IVCEVIC, Z.; GRANDINETTI, M. Artificial intelligence as a tool for creativity. **Journal of Open Psychology**, [s. l.], v. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2024.100079>. Acesso em: 19 dez. 2025. (Nota: O nome da revista foi corrigido de Criminology para Psychology, conforme a DOI).

KONKIEWITZ, E. C.; ZIFF, E. B. **Espectro do autismo, criatividade e emoções.** São José dos Campos: Editora Pulso, 2017.

LIMA, R. S. A. de. **Criatividade nas práticas pedagógicas e inclusão escolar do aluno com Transtorno do Espectro Autista – TEA:** revisão bibliográfica. 2021. Monografia (Especialização em Educação Especial) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2021.

“A educação verdadeiramente humana é aquela que compreende que o desenvolvimento não ocorre apesar da diferença, mas por meio dela. É na interação entre sujeitos diversos, em contextos socialmente significativos, que se constroem as funções psicológicas superiores e se amplia o potencial de aprendizagem de todos” (VYGOTSKY, 1997).

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COMO FERRAMENTA PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL

Por Ana Carolina Figueiredo de Araújo

Resumo

A inclusão educacional busca equidade na educação, atendendo alunos com diferentes perfis. A avaliação neuropsicológica contribui para esse processo, identificando dificuldades e habilidades, além de mensurar o potencial cognitivo. Essas informações auxiliam na adaptação das estratégias pedagógicas, promovendo um ensino mais acessível, motivador e eficaz. Deve-se identificar possíveis transtornos o mais cedo possível para se diminuir os prejuízos ao longo do desenvolvimento. Discute-se a importância da avaliação para se compreender as necessidades dos alunos e favorecer seu desenvolvimento acadêmico e socioemocional.

Palavras-chave: Avaliação neuropsicológica (AN); inclusão educacional.

Introdução

A inclusão, em sua esfera educacional e social, configura-se atualmente como um novo referencial, promovendo ressignificações essenciais diante da diversidade de estilos e capacidades dos alunos. A educação é um direito garantido por diversas leis no Brasil. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1990). A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) estabelecem diretrizes para a adaptação do ensino às necessidades individuais dos alunos. No entanto, a efetivação da inclusão vai além da presença física dos estudantes na sala de aula e exige estratégias que favoreçam seu desenvolvimento acadêmico e social.

Nesse contexto, a avaliação neuropsicológica (AN) tem se mostrado uma ferramenta fundamental para se compreender as dificuldades e potencialidades individuais dos alunos, permitindo intervenções educacionais mais eficazes e motivadoras.

A avaliação neuropsicológica (AN) e a sua aplicação na educação

A AN desempenha um papel essencial na obtenção de um panorama abrangente sobre o funcionamento cognitivo, comportamental e

emocional do indivíduo. Por meio da investigação e da integração de diversas informações, se torna possível uma compreensão mais aprofundada das habilidades e dificuldades da pessoa avaliada. (MALLOY-DINIZ et al., 2016). Além disso, contribui significativamente para o delineamento de estratégias de intervenção e para a formulação de possíveis hipóteses diagnósticas, auxiliando no direcionamento adequado do acompanhamento clínico.

Em uma avaliação clássica, no contexto educacional, são utilizados instrumentos padronizados em que se avalia os principais domínios cognitivos: capacidade intelectual (QI), atenção (curto prazo, seletiva e sustentada), memória (semântica e de trabalho – verbal e visual), funções executivas (flexibilidade mental, inibição de resposta, resolução de problemas, planejamento), habilidades acadêmicas (aritmética, leitura, ortografia), habilidades visuoespaciais, velocidade de processamento, habilidades motoras e estado emocional (ARGIMON; LOPES, 2017, p. 24-25).

Avaliação Neuropsicológica na Inclusão Escolar

A inclusão não se limita à matrícula de estudantes com deficiência em escolas regulares, mas exige adaptações pedagógicas e curriculares que possibilitem sua participação ativa no aprendizado.

A adequação do currículo escolar representa um dos principais desafios para a efetivação da inclusão educacional e essa é uma das possíveis ferramentas de atuação do neuropsicólogo no ambiente escolar.

A intervenção se dá quando é identificado que o aluno apresenta dificuldades para acompanhar as expectativas de aprendizagem planejada para o seu ano escolar – devido a algum déficit específico, ou defasagem inespecífica que pode ser temporário, pontual ou permanente (TOLEDO-PIZA, 2023).

Nesse processo, é fundamental que a equipe pedagógica pedagógica junto com profissionais que acompanham o aluno e sua família contribuam na construção do Plano de Ensino Individual (PEI). Dessa forma, essa análise mais individualizada, favorecerá a realização das adaptações e adequações curriculares de maneira específica e intensiva.

Ana Carolina Figueiredo Araújo – Psicóloga; especialista em Neuropsicologia, Transtorno do Espectro Autista, Terapia Cognitivo Comportamental e Teoria Psicanalítica. **Contatos** – WhatsApp: (61) 98207-8987; E-mail: anacarolinaaraujo@me.com; Instagram: @anacarolinaf.araujo.

AValiação Neuropsicológica como Ferramenta para a Inclusão Educacional

A personalização do ensino, baseada em um diagnóstico detalhado, permite que o aluno receba suporte adequado, promovendo sua autonomia e participação no ambiente escolar.

Benefícios da Avaliação Neuropsicológica

A AN, ao identificar as particularidades cognitivas e emocionais do aluno, favorece uma abordagem mais assertiva por parte dos educadores e da equipe multidisciplinar. Entre os benefícios dessa prática para a inclusão escolar, destacam-se: melhoria no desempenho acadêmico; aumento da autoestima e motivação; redução de barreiras de aprendizado; favorecimento da interação social.

Dessa forma, pode-se contribuir para a construção de um plano de intervenção que pode variar em complexidade, atendendo desde alunos que necessitam de adaptações temporárias para dificuldades específicas de aprendizagem até aqueles com condições crônicas e/ou transtornos psiquiátricos primários ou associados.

Como sociedade, ainda temos um longo caminho a percorrer para que a escola se torne um verdadeiro agente de transformação social, proporcionando a todos os alunos a oportunidade de alcançar seu pleno potencial de desenvolvimento. Nesse sentido, a adaptação do currículo escolar se apresenta como um instrumento fundamental para avançar nesse objetivo e garantir esse direito de forma igualitária. É fácil se concluir, portanto, a relevância da AN no contexto da inclusão educacional. Tal recurso auxilia na implementação de estratégias dentro do ambiente escolar, funcionando como um meio para tornar a inclusão, garantida por lei,

uma realidade efetiva.

Referências

ARGIMON, Irani Iracema de Lima; LOPES, Regina Maria Fernandes. **Avaliação neuropsicológica infantil**: aspectos históricos, teóricos e técnicos. In: TISSER, Luciana (Org.). Avaliação neuropsicológica infantil. Novo Hamburgo: Sinopsys, 2017. p. 21-48.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**. Lei n.º 13.146 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF. Presidência da República, 6 de julho de 2015. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 6 out. 2025.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, DF: MEC, 2008. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2025.

MALLOY-DINIZ, Leandro; MATTOS, Paulo; ABREU, Neander; FUENTES, Daniel **Neuropsicologia-Aplicações** Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2016.

TOLEDO-PIZA, Carolina et al. As contribuições da neuropsicologia escolar para as adaptações curriculares. In: FONSECA, Rochele Paz et al. **Neuropsicologia Escolar**. São Paulo: Pearson, 2023. Cap. 25, p. 731-765.

“Educar assertivamente é ensinar o sujeito a existir com limites, voz e responsabilidade — sem medo e sem anulação” (CORDEIRO, 2026).

“A inclusão não é um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo de identificação, remoção e prevenção de barreiras à aprendizagem e à participação. Trata-se de uma transformação cultural e organizacional da escola, que exige compromisso coletivo, reflexão crítica e responsabilidade compartilhada” (BOOTH; AINSCOW, 2011).

A TEORIA DOS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE JEAN PIAGET E SUAS INTERFACES COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Por Ana Cordêiro

Resumo

A Teoria dos Estágios do Desenvolvimento Cognitivo, formulada por Jean Piaget, permanece como um dos referenciais mais influentes da Psicologia do Desenvolvimento e da Educação. Ao descrever o desenvolvimento intelectual humano como um processo ativo e progressivo, organizado em estágios qualitativamente distintos, a teoria piagetiana fornece um modelo normativo amplamente utilizado para compreender o desenvolvimento típico. No contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA), esse modelo assume relevância particular, pois possibilita analisar diferenças nos percursos cognitivos sem reduzi-las exclusivamente a déficits, mas compreendendo-as como variações no ritmo, na organização e na funcionalidade do pensamento.

Este artigo tem como objetivo discutir os quatro estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget — sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais — estabelecendo relações com características frequentemente observadas em indivíduos com TEA.

Trata-se de um estudo de natureza teórica e bibliográfica, que busca contribuir para uma compreensão mais inclusiva do desenvolvimento cognitivo e para práticas educacionais e interventivas mais sensíveis à diversidade neurocognitiva.

Palavras-chave: Desenvolvimento cognitivo; Jean Piaget; Transtorno do Espectro Autista; Educação Inclusiva; Neurodesenvolvimento.

Introdução

Compreender como o ser humano constrói o conhecimento ao longo da infância é uma questão central para a Psicologia, a Educação e as áreas da Saúde. Entre as teorias clássicas que se dedicam a esse tema, destaca-se a Teoria dos Estágios do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget, que concebe o desenvolvimento intelectual como resultado da interação contínua entre o sujeito e o meio, mediada por processos de assimilação, acomodação e equilíbrio.

No campo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), marcado por alterações persistentes na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, a teoria piagetiana oferece um importante referencial analítico. Ainda que Piaget não tenha desenvolvido sua teoria especificamente para explicar o autismo, seus conceitos permitem compreender como determinadas aquisições cognitivas e sociais podem ocorrer de maneira distinta nesse grupo.

Este artigo parte do pressuposto de que o modelo piagetiano não deve ser utilizado como instrumento de normalização rígida, mas como um parâmetro teórico que auxilia na identificação de diferenças qualitativas no desenvolvimento. Assim, o objetivo central deste trabalho é analisar os estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget, articulando-os com aspectos do desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos com TEA, contribuindo para uma leitura menos patologizante e mais contextualizada da neurodiversidade.

Referencial Teórico: A Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget

Segundo Piaget (1998), o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da construção ativa do conhecimento, sendo resultado da interação entre fatores biológicos e ambientais. O autor propõe que o desenvolvimento intelectual se organiza em estágios sucessivos, caracterizados por estruturas cognitivas específicas, que se reorganizam ao longo do tempo.

Os estágios não devem ser compreendidos como compartimentos rígidos ou idades fixas, mas como tendências gerais do desenvolvimento. Cada estágio representa uma forma predominante de pensamento, que prepara o indivíduo para estruturas cognitivas mais complexas. Essa concepção é particularmente relevante quando aplicada ao TEA, uma vez que indivíduos no espectro podem apresentar desenvolvimento desigual entre diferentes domínios cognitivos.

Ana Cordêiro – Psicanalista; Analista Comportamental; Neuropsicopedagoga Clínica e Institucional; Escritora e Editora; Perita Judicial e Juíza Arbitral. como Educadora Concurada da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (2009-2022). Mestranda em Psicanálise da Educação. Graduada em pedagogia (UNISA). Pós-graduada em Psicologia e Psicanálise; Neuropsicopedagoga Clínica e Institucional; Psicometria; Análise do Comportamento (ABA), com ênfase no Autismo (FAMEESP). Pós-graduada em Mediação de Conflitos; Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano (FCM). Cursando Mediação e Arbitragem (FGV).

Contatos – WhatsApp: (11) 95454-9666; Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9090395375100162>; E-mail: escritora.anacordeiro@gmail.com; Instagram: @grupoapmc.anacordeiro

A TEORIA DOS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE JEAN PIAGET E SUAS INTERFACES COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O Estágio Sensório-Motor e o Transtorno do Espectro Autista

O estágio sensório-motor, que se estende do nascimento até aproximadamente os dois anos de idade, caracteriza-se pela construção do conhecimento a partir das ações motoras e das percepções sensoriais. Nesse período, a criança desenvolve esquemas de ação que lhe permitem explorar o ambiente e compreender relações básicas de causa e efeito. Uma das aquisições centrais desse estágio é a permanência do objeto, considerada um marco fundamental da organização cognitiva inicial.

No TEA, estudos apontam que diferenças no processamento sensorial e na interação social precoce podem impactar a vivência desse estágio. Bebês autistas podem apresentar hipersensibilidade ou hipossensibilidade a estímulos visuais, auditivos e táteis, além de menor frequência de comportamentos como contato visual, imitação e atenção compartilhada. Tais características influenciam a forma como a criança explora o ambiente e constrói seus esquemas iniciais, sem que isso signifique ausência de aprendizagem.

O Estágio Pré-Operacional e o Transtorno do Espectro Autista

O estágio pré-operacional, aproximadamente dos dois aos sete anos, é marcado pelo desenvolvimento da linguagem, do pensamento simbólico e das brincadeiras de faz de conta. O pensamento infantil, nesse período, é predominantemente egocêntrico, dificultando a compreensão do ponto de vista do outro.

Em crianças com TEA, observa-se frequentemente um desenvolvimento atípico do simbolismo social, especialmente nas brincadeiras imaginativas compartilhadas. A dificuldade relacionada à Teoria da Mente, amplamente descrita na literatura sobre autismo, pode ser compreendida, sob a ótica piagetiana, como uma persistência do egocentrismo cognitivo, ainda que com especificidades próprias do espectro.

O Estágio das Operações Concretas e o Transtorno do Espectro Autista

O estágio das operações concretas, que ocorre aproximadamente dos sete aos onze anos, caracteriza-se pelo desenvolvimento do raciocínio lógico aplicado a situações concretas. A criança passa a dominar conceitos como conservação, classificação, seriação e descentração.

Muitas crianças com TEA demonstram elevado

desempenho em tarefas lógicas e estruturadas, sobretudo quando relacionadas a interesses específicos. Entretanto, podem apresentar dificuldades na flexibilidade cognitiva e na generalização de conceitos, especialmente em situações sociais que exigem interpretação de múltiplas variáveis implícitas.

O Estágio das Operações Formais e o Transtorno do Espectro Autista

O estágio das operações formais, que se inicia na adolescência, é marcado pela capacidade de pensamento abstrato, formulação de hipóteses e raciocínio dedutivo. O indivíduo passa a refletir sobre possibilidades, conceitos teóricos e situações hipotéticas.

No TEA, muitos indivíduos alcançam plenamente esse nível de abstração, sobretudo em áreas como matemática, ciência e tecnologia. Contudo, é comum a persistência de dificuldades no pensamento abstrato social, como a compreensão de ironia, sarcasmo e metáforas sociais, evidenciando um desenvolvimento cognitivo assimétrico.

Conclusão

A análise dos estágios do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget à luz do Transtorno do Espectro Autista permite uma compreensão mais ampla e inclusiva do desenvolvimento humano. Ao invés de interpretar as diferenças observadas no TEA como meros atrasos ou déficits, torna-se possível compreendê-las como variações na organização e na funcionalidade do pensamento.

Essa perspectiva contribui para práticas educacionais mais flexíveis, intervenções clínicas mais sensíveis e políticas públicas que respeitem a diversidade neurocognitiva. Assim, a teoria piagetiana, mesmo sendo clássica, mantém-se atual e relevante quando articulada aos desafios contemporâneos da Educação Inclusiva.

Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5-TR**: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2023.

BARON-COHEN, Simon. **Mindblindness**: An essay on autism and theory of mind. Cambridge: MIT Press, 1995.

PIAGET, Jean. **A Psicologia da Criança**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

PIAGET, Jean. **Seis Estudos de Psicologia**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

INCLUSÃO DIGITAL E O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Por Daniele Pereira Santana

Resumo

A inclusão digital na Educação a Distância para alunos autistas é fundamental, pois a tecnologia oferece recursos acessíveis e adaptados às suas necessidades, como interfaces intuitivas, legendas e audiodescrição. Pesquisas recentes mostram que esses recursos promovem uma educação mais inclusiva, aumentando a autonomia e a qualidade de vida dos estudantes. O avanço tecnológico aliado ao compromisso com a inclusão possibilita a criação de ambientes de aprendizagem que respeitam as singularidades dos autistas e oferecem melhores oportunidades de aprendizagem.

Palavras-chave: Educação à Distância; Inclusão Digital; Autistas.

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta habilidades e dificuldades diversas, demandando métodos de ensino personalizados. A tecnologia é uma aliada fundamental, oferecendo ambientes mais organizados e flexíveis, especialmente no ensino a distância, que permite maior autonomia e acesso a conteúdo variado. Para ser eficaz, o ambiente virtual deve ser acessível, com interfaces simples e recursos que favoreçam a comunicação, interação e aprendizado no ritmo de cada estudante, usando elementos visuais e atividades interativas. A inclusão digital bem-sucedida requer capacitação de professores e instituições, materiais acessíveis e estratégias pedagógicas adequadas, além da colaboração entre professores, terapeutas e familiares, que desempenham papel crucial na adaptação às tecnologias e no apoio ao desenvolvimento dos alunos com TEA.

Inclusão Digital e o EAD

A tecnologia transformou significativamente a educação, tornando a inclusão digital essencial para garantir o acesso às oportunidades oferecidas pela Educação a Distância (EAD). Com o avanço das plataformas digitais e a popularização da internet, o ensino remoto consolidou-se como uma alternativa viável para diversos perfis de estudantes (BARROS, 2020). Entretanto, a acessibilidade e a equidade ainda são desafios. A inclusão digital envolve não apenas o acesso à internet e dispositivos, mas também a capacidade de utilizá-los de forma eficaz.

Sem essa inclusão, a EAD pode aprofundar desigualdades educacionais (SÁ; LOA; SILVA; BASTOS, 2023).

A EAD se expandiu globalmente por sua flexibilidade e capacidade de atender estudantes em diferentes contextos. Contudo, muitos ainda enfrentam barreiras, como falta de infraestrutura e equipamentos adequados (PEREIRA; RODRIGUES, 2021). Políticas públicas e iniciativas privadas devem atuar para reduzir esse fosso digital e garantir que a EAD seja acessível a todos (OLIVEIRA JUNIOR, 2020).

Além do acesso, é fundamental desenvolver habilidades para o uso produtivo das tecnologias, como a navegação nas plataformas e o uso crítico das informações. A alfabetização digital é essencial para a democratização do ensino (BARROS, 2020).

Quando bem implementada, a inclusão digital amplia o acesso ao ensino, permitindo maior flexibilidade e autonomia. Além disso, possibilita a personalização do aprendizado, favorece a colaboração entre estudantes e promove o desenvolvimento de competências essenciais para o mercado de trabalho, como o uso de ferramentas digitais e o trabalho remoto (OLIVEIRA JUNIOR, 2020).

O Ensino à Distância para Autistas por meio da Inclusão Digital

O ensino à distância (EAD) para autistas, associado à inclusão digital, proporciona ambientes de aprendizagem mais acessíveis e adaptáveis às necessidades individuais, com vantagens como flexibilidade, redução da sobrecarga sensorial e personalização do conteúdo (FLORES, 2021; SILVA; MELO; MUYLDER, 2015; OLIVEIRA JUNIOR, 2020). O contato social mediado também diminui o estresse das interações presenciais (SÁ et al., 2023).

Para sua eficácia, é essencial garantir inclusão digital, com acesso a tecnologias assistivas como leitores de tela e aplicativos de comunicação (OLIVEIRA JUNIOR, 2020). Contudo, desafios como a necessidade de suporte familiar, o engajamento dos alunos e a capacitação docente persistem (PEREIRA; RODRIGUES, 2021; PORDEUS et al., 2024). Superá-los exige metodologias ativas, formação de professores e colaboração entre escola, família e profissionais da saúde, além do uso de

Daniele Pereira Santana – Graduada em Letras - Literatura Brasileira pela Universidade Católica de Brasília, com pós-graduação em Orientação Educacional, Atendimento Educacional Especializado (AEE), Saúde Mental e Psicanálise. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University. **Contatos** – WhatsApp: (61)98596-0123; E-mail: danyps77@gmail.com

INCLUSÃO DIGITAL E O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

plataformas personalizáveis (FLORES, 2021; SÁ et al., 2023; PORDEUS et al., 2024).

Conclusão

A convergência entre a Educação a Distância (EAD) e a inclusão digital revela-se como um caminho promissor e necessário para a escolarização de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Conforme discutido, a flexibilidade inerente ao ensino remoto, somada ao uso de tecnologias assistivas, permite a criação de um ambiente de aprendizagem personalizado que respeita o ritmo biopsicossocial do estudante e minimiza barreiras sensoriais e sociais frequentemente encontradas no ensino presencial.

Entretanto, a eficácia dessa modalidade não reside apenas na disponibilidade de ferramentas tecnológicas, mas na capacidade institucional de promover a alfabetização digital e a adaptação pedagógica. Conclui-se que, para que a EAD se consolide como uma estratégia de inclusão efetiva, é imperativo o investimento em políticas públicas de conectividade, a formação continuada de professores e o fortalecimento do vínculo entre escola e família.

Somente através de uma abordagem colaborativa e mediada por interfaces acessíveis será possível garantir que a tecnologia atue como um verdadeiro agente

de autonomia e equidade educacional para o aluno autista.

Referências

- BARROS, D. M. V. **Educação a distância e inclusão digital: novos cenários de aprendizagem.** [S. l.]: Editora Universitária, 2020.
- FLORES, L. S. **O uso das tecnologias digitais no ensino de alunos com TEA.** Rio de Janeiro: Digital Books, 2021.
- OLIVEIRA JUNIOR, J. B. **Acessibilidade e tecnologias assistivas na EAD: democratizando o conhecimento.** São Paulo: Edições Acadêmicas, 2020.
- PEREIRA, M. A.; RODRIGUES, T. F. Desafios da infraestrutura digital na educação remota. **Revista Brasileira de Educação Aberta e a Distância**, [s. l.], v. 20, n. 2, 2021.
- PORDEUS, A. L. et al. Capacitação docente e o engajamento de alunos autistas no ensino virtual. **Journal of Inclusive Education**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 45-60, 2024.
- SÁ, R. M.; LOA, C.; SILVA, P.; BASTOS, J. Equidade e barreiras na inclusão digital escolar. **Cadernos de Pesquisa e Inclusão**, [s. l.], v. 12, n. 3, 2023.
- SILVA, A. R.; MELO, L.; MUYLDER, C. F. Tecnologias de informação e comunicação no apoio ao autismo. **Revista de Gestão e Tecnologia**, [s. l.], v. 15, n. 4, p. 112-130, 2015.

“Educar é sustentar o limite sem quebrar o vínculo. Onde há clareza, responsabilidade e afeto, a criança não se rebela — ela se organiza” (CORDEIRO, 2026).

“A equidade educacional não significa tratar todos da mesma forma, mas reconhecer que os sujeitos partem de condições históricas, sociais e culturais distintas e, por isso, demandam respostas educacionais diferenciadas. Uma educação inclusiva é aquela que assume essa complexidade, reorganiza currículos, práticas pedagógicas e relações institucionais para garantir que todos tenham não apenas acesso à escola, mas oportunidades reais de aprender, participar e se desenvolver plenamente” (APPLE, 2012).

TECNOLOGIA ASSISTIVA E AUTONOMIA: NOVAS POSSIBILIDADES PARA A INCLUSÃO

Por Débora Padilha

Resumo

A inclusão de pessoas com deficiência sempre foi desafiadora. Além de barreiras físicas, encontram-se entraves na comunicação e inúmeros obstáculos atitudinais. Nos últimos anos, as chamadas tecnologias assistivas ajudaram essas pessoas a ganhar mais autonomia, competir e participar ativamente na vida em sociedade. Este artigo reflete sobre novas oportunidades de inclusão sobre como o ritmo acelerado das inovações tem aberto novos caminhos para a inclusão. Tais áreas incluem a educação, o trabalho e a vida do dia a dia.

Palavras-chave: Tecnologias Assistiva, Educação Inclusiva, Autonomia, Acessibilidade, Pessoas com deficiência.

Introdução

A inclusão de pessoas com deficiência é um tema antigo, porém de extrema necessidade, pois ainda hoje enfrenta-se muitos desafios. Mesmo com os avanços nas leis e políticas públicas, ainda existem barreiras concretas que dificultam o acesso bem como o exercício da cidadania por essas pessoas. Podemos refletir acerca de exemplos que encontramos em nosso cotidiano como o acesso a rampas e elevadores, que são muito importantes no acesso às pessoas com deficiência nos ambientes, mas não dão conta sozinhos de garantir a acessibilidade de forma igualitária (BRASIL, 2015a). Há ainda barreiras na comunicação, no acesso ao conhecimento e, principalmente, nos preconceitos enraizados que limitam a convivência social em condições de igualdade.

Conforme o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tecnologia assistiva é um termo que se refere a dispositivos, recursos, estratégias e serviços utilizados com o objetivo de aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência (BRASIL, 2015b).

Esses recursos vão desde objetos simples, como talheres adaptados e pranchas de comunicação, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, leitores de tela com ampliadores de imagem, entre outros. A ideia central desses recursos é dar condições para que a pessoa com deficiência consiga realizar suas atividades com mais independência e menos barreiras, favorecendo sua presença na escola, no trabalho e na vida em comunidade.

O conceito de autonomia está diretamente ligado ao direito de uma pessoa tomar decisões sobre sua própria vida e atuar com independência nas atividades cotidianas. No caso das pessoas com deficiência, muitas vezes, essa autonomia é restringida não pelas limitações do corpo, mas pelas barreiras impostas pelo meio físico e social (SASSAKI, 2005).

As tecnologias assistiva contribuem para a transposição dessas barreiras, atuando como instrumentos que permitem maior liberdade, autoconfiança e qualidade de vida. Ao ampliar a capacidade funcional de um indivíduo, esses recursos facilitam sua inserção em contextos educacionais, laborais e culturais, fortalecendo o princípio da dignidade humana (SANTOS et al. 2024).

Nos últimos anos, as possibilidades tecnológicas têm ampliado o uso das tecnologias assistiva, como por exemplo, os avanços da inteligência artificial e da robótica. Isso tem trazido benefícios incontáveis para quem delas necessita, possibilitando assim o desenvolvimento de recursos assistivos mais eficientes, responsivos e acessíveis. Próteses inteligentes, dispositivos controlados por comando ocular, óculos de realidade virtual, aplicativos de tradução automática em Libras e softwares de aprendizagem adaptativa são alguns exemplos de soluções que vêm transformando a vida de milhares de pessoas com deficiência. Esses avanços não apenas melhoram o desempenho funcional, mas contribuem para a valorização da diversidade e a quebra de estigmas historicamente associados à deficiência (REINERT; COUTINHO, 2024).

No que se refere às três principais áreas sociais citadas por Manica (2020), a saber: educação, mercado de trabalho e vida cotidiana, podemos destacar a educação com o uso de tablets que utilizam aplicativos acessíveis para estudantes com deficiência visual ou intelectual. Acerca do mercado de trabalho, observamos os softwares de reconhecimento de voz e acessibilidade digital permitindo maior inserção profissional e relativo à vida cotidiana, ressaltamos as casas inteligentes com comandos de voz para controle de iluminação, temperatura e segurança. Assim, apesar dos avanços, ainda há desafios a serem

Débora Padilha – Mestra em Educação em Ciências pela Universidade de Brasília (UnB). É graduada em Pedagogia. Pós-graduada em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa e em Educação Inclusiva. É professora da Educação Básica do Distrito Federal, com atuação voltada especialmente para a Educação Inclusiva. Além da atuação docente, é escritora de literatura infantil, com o livro “O Dente de Ana Carolina”, publicado no ano de 2023. **Contatos** – E-mail: debora.maceno@edu.se.df.gov.br; Instagram: @deborapadilha

TECNOLOGIA ASSISTIVA E AUTONOMIA: NOVAS POSSIBILIDADES PARA A INCLUSÃO

superados, como o alto custo, a falta de políticas públicas eficientes e a necessidade de formação de profissionais qualificados. Contudo, o avanço da tecnologia e o crescimento do debate sobre inclusão indicam um futuro promissor.

Conclusão

As tecnologias assistiva representam um passo fundamental na busca por uma sociedade verdadeiramente inclusiva, ao viabilizarem maior autonomia, participação social e igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. No entanto, para que seus benefícios se concretizem de forma ampla, é necessário garantir políticas públicas eficazes, acesso universal, investimento em pesquisa e desenvolvimento, formação continuada a todos os profissionais que atuam nesta área, além de um esforço contínuo de conscientização social.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015a. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**; 7 jul 2015. Seção 1, p. 2. Disponível em: Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 20 jun 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Cartilha de Tecnologia Assistiva**. Brasília: MCTI, 2015b. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes-mcti/plano-nacional-de->

[tecnologia-assistiva/pnta_-documento_web.pdf](#). Acesso em: 15 jul. 2025.

MANICA, Loni. Elisete; CALIMAN, Geraldo. **Inclusão das pessoas com deficiência na educação profissional e no trabalho: limites e possibilidades**. Paco e Littera, 2020.

REINERT JUNIOR, Adival José; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. A eficácia das tecnologias assistivas na alfabetização de alunos com deficiências na Educação Básica.

Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 2088–2100, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.16777. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16777>. Acesso em: 22 jul. 2025.

SANTOS, Silvana Maria; ESPOLADOR, Douglas Franco; CARVALHO, Juniel; VIANA, Silvanete Cristo; SANTOS, Ubiranilze Cunha; NASCIMENTO, William Barros. A inclusão escolar e o uso de tecnologias assistivas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 6028–6044, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.17157. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17157>. Acesso em: 22 jul. 2025.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: Construindo uma sociedade para todos**. 4. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2005. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?14732033. Acesso em: 22 jun. 2025.

“A exclusão nasce quando se tenta homogeneizar o que é, por natureza, plural; a inclusão emerge do reconhecimento ético da alteridade” (BOURDIEU, 1998).

“A inclusão não é um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo de identificação, remoção e prevenção de barreiras à aprendizagem e à participação. Trata-se de uma transformação cultural e organizacional da escola, que exige compromisso coletivo, reflexão crítica e responsabilidade compartilhada” (BOOTH; AINSCOW, 2011).

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E NÍVEIS DE SUPORTE: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDER JUNTO

Por Deise Saraiva

Resumo

Este artigo discute o sentido do termo “apoio” no que se refere aos níveis de suporte do Autismo. Tal discussão se faz necessária, uma vez que, pensar estratégias e recursos para tornar a aprendizagem mais acessível e compreensível ao estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) requer a organização do trabalho pedagógico do professor e da professora de forma mais assertiva.

Palavras-chave: Autismo, Níveis de Suporte, Trabalho Pedagógico.

Concepção de Nível de Suporte

Sabe-se que, atualmente, com base no CID 11 (APA, 2023), o Transtorno do Espectro Autista – TEA apresenta três tipos de níveis de suporte: Nível de Suporte 1 – Exige Apoio, Nível de Suporte 2 – Exige Apoio Substancial e Nível de Suporte 3 – Exige Muito Apoio Substancial. Vale a pena destacar que a palavra “apoio” não se apresenta por acaso em cada um destes três níveis, especialmente quando compreendemos o seu real sentido e significado. De acordo com o dicionário (FERREIRA, 1988), o termo “apoio” se refere a “auxílio, amparo, ajuda” e, a partir dessa concepção, podemos inferir que toda e qualquer pessoa com TEA necessita de algum tipo de auxílio ou ajuda. Quanto a isto, Santos (2021) nos apresenta quatro tipos de ajuda, até que se alcance o nível Independente em atividades de vida diária ou em atividades escolares e profissionais com maior autonomia, são elas: ajuda física, ajuda leve, ajuda gestual e ajuda verbal.

Neste sentido, percebe-se que as especificidades e a caracterização do Autismo impactam a qualidade de vida do sujeito em sociedade, demandando de todos nós o acolhimento e as ações inclusivas que perpassam pela ideia central de “apoio/ajuda” quer seja de nível de suporte 1, 2 ou 3. No contexto escolar, o “apoio/ajuda”, se faz ainda mais necessário, especialmente por ser o ambiente escolar o lugar, por excelência, para se aprender em parceria, junto!

Níveis de Suporte em discussão

Considerando que o TEA se caracteriza pela manifestação de prejuízo e/ou déficit nas áreas do funcionamento cerebral, a saber: interação social/socialização, comunicação e comportamento repetitivos com interesses restritos (APA, 2023), pensar nos níveis de suporte é uma das primeiras ações para a preparação do planejamento pedagógico do professor e da professora. A busca por um atendimento de qualidade em prol de aprendizagens significativas do estudante com TEA, indiscutivelmente, perpassa pela organização do trabalho pedagógico com o “apoio/ajuda” intencional a este estudante, atendendo suas singularidades já observadas pelo professor ou professora.

Assim, o tipo de “apoio/ajuda” necessário dentro do espectro pode abranger tanto a área da Socialização/Interação como da Comunicação ou de Comportamento (ou as três juntas).

A ação pedagógica é, portanto, delineada a partir da compreensão do professor e da professora sobre o tipo de “apoio/ajuda” que precisa oferecer para que o estudante com TEA alcance sucesso em suas aprendizagens. Do ponto de vista da socialização/interação com seus pares, é possível que uma criança TEA, desde muito cedo, já apresente dificuldades para se relacionar com as pessoas, inclusive as de seu próprio círculo familiar (mãe, pai, irmãos e irmãs, avós, tios e tias) além da dificuldade para estabelecer vínculo de amizade, ou mesmo realizar diálogos (troca de turnos) e contato visual com alguém. Em relação ao comportamento, não é diferente, geralmente, apresentam um padrão repetitivo de movimentos e interesses restritos por determinados objetos, por exemplo. No que se refere à comunicação, por vezes, o estudante TEA não consegue se comunicar oralmente (não verbal) e/ou por gestos ou faz uso da fala e dos gestos de forma ainda limitada e restrita, sendo fundamental que os docentes busquem caminhos principalmente a partir de recursos visuais que possibilitem a esta criança, de fato,

Deise Saraiva – Professora, com experiência na Educação Básica e no Ensino Superior. É professora formadora em cursos voltados para diferentes temáticas em educação como inclusão e ludicidade. Doutora em Educação na Universidade de Brasília, Mestre em Educação, Especialista em Formação de Professores e Educação Especial. Pedagoga, teóloga, escritora com vários livros publicados e contadora de histórias. Atualmente é Pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA. Membro da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal – AELDF, da Academia Independente de Letras e da FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. **Contatos** – WhatsApp: (61)99142-6661; E-mail: escritora.deisesaraiva@gmail.com; Instagram: @dafsvideos @deise6153

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E NÍVEIS DE SUPORTE: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDER JUNTO

se comunicar, expressando suas intenções, interesses e necessidades.

Nesse contexto, mais do que identificar se o autismo se manifesta com nível de suporte 1, 2 ou 3, é preciso que nos concentremos no “apoio/ajuda” que será dada para que esta pessoa com TEA se desenvolva. Antes de toda e qualquer ação pedagógica, se faz necessário perguntar-se: qual tipo de ajuda devo oferecer ao meu estudante com TEA para que ele aprenda o assunto que estamos estudando? Quais recursos são necessários para efetivar a ajuda requerida? Como posso adaptar a atividade para que o conteúdo seja ensinado? Preciso lançar mão de imagens, recortar antecipadamente, apontar indicando o local onde o estudante deve colorir ou preciso “pegar em sua mão” e conduzi-lo na realização da tarefa? Se o professor, realiza essa análise e se planejar antes de oferecer a atividade ou propor uma brincadeira/jogo/brinquedo à criança, estará seguramente realizando a inclusão deste estudante no mundo do conhecimento e oferecendo o suporte necessário.

Tanto na interação/socialização como para estabelecer comunicação e no manejo do comportamento, sugerimos que as estratégias estejam vinculadas a algum tipo de recurso visual. A ênfase no uso de indicadores visuais é basilar, uma vez que pessoas com autismo são exímias pensadoras visuais (PONTIS, 2022). De modo geral, pessoas com autismo apresentam excelente memória visual e o professor e a professora podem explorar diferentes situações didáticas “com ajudas visuais de vários tipos: objetos, imagens, fotografias, sinais, etc.” (PONTIS, 2022, p.19), pois a informação se torna compreensível e mais acessível.

Conclusão

Em se tratando de um transtorno neurodesenvolvimental, o TEA ganha contornos ainda mais esafiadores para a organização do

trabalho pedagógico dos professores e das professoras. Todavia, estudar as nuances, características, manifestações e singularidades do TEA é essencial para pensarmos as ações didático-pedagógicas.

O olhar observador dos docentes frente ao tipo de “apoio/ajuda” a ser oferecido ao estudante e suas respostas de aprendizagem são indicadores que auxiliarão a cada professor e a cada professora no momento de definir o que deve ser mantido ou não, o tempo de duração de cada atividade e a melhor forma de conduzi-la. Para isto, ao planejar as ações pedagógicas e as atividades que serão propostas aos estudantes com TEA, considere vários aspectos, dos quais destacamos: tempo de aula, rotina pedagógica, hiperfoco do estudante e criatividade do professor e da professora para reelaborar a tarefa e propor materiais com pistas visuais. Afinal, em se tratando de autismo, construir caminhos para aprender só será possível se oferecermos a estudantes com TEA, o suporte necessário, dando a ele possibilidades para aprender junto com o outro!

Referências

- APA. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR**. 5.ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Dicionário Aurélio escolar da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
- PONTIS, Marco. **Autismo: o que fazer e o que evitar - guia rápido para professores e professoras do Ensino Fundamental**. Trad. Moisés Sbardelotto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022.
- SANTOS, Fábio de Oliveira. **Autismo e educação: um caminho possível**. In: STRAVOGIANNIS, A. L. (Coord.). **Autismo: um olhar por inteiro**. São Paulo: Literare Books Internacional, 2021.

“A justiça social começa quando todos têm acesso às mesmas oportunidades de participação, aprendizagem e pertencimento” (SEN, 2010).

“A inclusão não consiste em adaptar o sujeito à escola, mas em transformar a escola para que ela reconheça e acolha a diversidade humana como valor constitutivo” (MANTOAN, 2003).

PARADIGMAS DA DEFICIÊNCIA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA ENTRE A PERSPECTIVA HISTÓRICA E UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL

Por Elaine Medeiros

Resumo

Este artigo propõe uma reflexão sobre a concepção contemporânea de deficiência, considerando as pessoas com deficiência como protagonistas fundamentais na transformação e redefinição dos paradigmas socioculturais. Assim, busca-se traçar um paralelo entre a trajetória histórica da deficiência e a vivência individual de conceitos como inclusão, identidade e autonomia, explorando como essas experiências moldam a compreensão e a aceitação da diversidade na sociedade atual.

Palavras-chave: Paradigmas, vivência, deficiência.

Introdução

Neste artigo, falaremos sobre os paradigmas socialmente construídos sobre as deficiências na contemporaneidade. Os principais paradigmas que coexistem atualmente são: O Paradigma da exclusão, onde a pessoa com deficiência é vista como incapaz ou um fardo social. Na história, essa visão resultou em abandono e negação de direitos, e ainda se manifesta em atitudes capacitistas, que ignoram a capacidade e a autonomia dessas pessoas; paradigma da segregação, que acredita que as pessoas com deficiência devem viver separadas da sociedade, em ambientes e instituições específicas (como escolas especiais ou hospitais), devido às suas "diferenças". Esse modelo ainda influencia algumas práticas que isolam pessoas com deficiência do convívio social amplo; paradigma da integração, que aceita a participação da pessoa com deficiência, mas sob a condição de que ela se adapte às normas e estruturas existentes. A responsabilidade da adaptação recai sobre o indivíduo, e não sobre o ambiente, o que ainda limita a participação plena; paradigma da inclusão, que defende que todas as pessoas, independentemente de suas especificidades, devem participar de todos os espaços da vida humana. Neste modelo, a responsabilidade é da sociedade, que deve se transformar para eliminar as barreiras (atitudinais, físicas, comunicacionais etc.) que impedem a participação plena.

Apesar do movimento atual ser o da inclusão, as visões mais antigas (exclusão, segregação, integração) não desapareceram completamente. Elas persistem de forma sutil ou explícita em práticas, mentalidades e preconceitos na sociedade, mesmo com os avanços sociais e legais.

Segundo Amaro et al. (2024, n.p.), especialista em gestão educacional no Instituto Rodrigo Mendes (IRM), "(...) apesar dos inúmeros avanços sociais e culturais ao longo do arco cronológico, esses paradigmas historicamente relacionados às pessoas com deficiência ainda coexistem atualmente". Assim, entendendo-se que o segmento de pessoas com deficiência se constitui de múltiplas individualidades, tencionasse, tendo como pano de fundo a trajetória histórica coletiva, observar as impressões particulares sobre as vivências de uma pessoa com deficiência.

Breve Panorama Histórico

Amaro et al. (2024) nos conduz à ideia de que a forma como a sociedade lida com a diversidade evoluiu ao longo da história, passando por diferentes modelos de relacionamento e tratamento, dos quais a exclusão e a segregação foram predominantes por longos períodos, enquanto a integração e a inclusão representam abordagens mais recentes e específicas. Essa evolução demonstra um longo processo histórico de transformação das relações sociais, da falta de acesso à participação plena de todas as pessoas. "Exclusão, segregação, integração e inclusão. Quem lê essas quatro palavras lado a lado talvez não saiba que elas carregam, pelo menos, dois milênios de história: cada uma corresponde a períodos específicos nos quais predominaram, desde o surgimento de antigas civilizações até a atualidade" (AMARO et al., 2024, n.p.).

Quanto à ideia de segregação, alguns desses direitos são reconhecidos, desde que seu exercício se dê em separado. Assim, conforme declara Amaro et al. (2024, n. p.) "(...) surgem o agrupamento por homogeneidade e as instituições específicas para pessoas com deficiência".

Elaine Medeiros – Atriz; Arte-educadora; Autora e Contadora de histórias; Audiodescritora Consultora; Palestrante; Mediadora de conflitos. Servidora Pública, no Poder Judiciário do Estado do RJ, por 22 anos. Bacharela e Licenciada em Artes Cênicas (Faculdade de Artes da Fundação Brasileira de Teatro – FBT/DF). Pós-graduada em Mediação de Conflitos com Ênfase em Família (Universidade Cândido Mendes – AVM). Pós-graduada em A Arte de Contar Histórias (Faculdade do Distrito Federal – FACDF). Pós-graduada em Audiodescrição (PUC-MG). **Contatos** – E-mail: elainemedeiros.profissional@gmail.com Instagram: @elainemedeirosoriginal

PARADIGMAS DA DEFICIÊNCIA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA ENTRE A PERSPECTIVA HISTÓRICA E UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL

O paradigma da integração baseia-se no modelo biomédico da deficiência que historicamente a tratou como um problema individual. De igual modo, a participação de cada pessoa com deficiência nas várias esferas da sociedade se condiciona a adaptações e adequações cuja responsabilidade recai sobre ela própria e depende de seus méritos individuais.

Contudo, historicamente, tem se buscado construir uma nova lógica que é a Inclusão, em que, pessoas com deficiência devem participar de cada uma das esferas da vida humana, independentemente de suas especificidades. A partir dos anos 90, esse paradigma alcança relevância mundial e reverbera no Brasil.

Alinhando-se ao modelo social da deficiência, é possível entendê-la como uma experiência sociológica, não como uma limitação intrínseca da pessoa, mas como o resultado da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras existentes na sociedade, pois “se dá no encontro de um corpo com lesão com barreiras que são social, cultural e historicamente construídas” (AMARO et al., 2024, n.p.).

Testemunho Não Ocular: uma Experiência Pessoal

Aos 33 anos, ao prestar concurso para o serviço público e ocupar uma vaga reservada para pessoas com deficiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ingressei oficialmente nesta condição. Até ali, como costuma ocorrer com as pessoas com baixa visão, sobretudo se enxergaram perfeitamente antes, vivi a Integração. Toda a minha formação foi no ensino convencional e sem uso de tecnologias assistivas. Eu ‘dava o meu jeito’ e julgava, àquela época, que isso era responsabilidade minha.

Em 1999, experimentei a Segregação. O TJRJ não estava preparado para receber pessoas com deficiência. Não havia estrutura, nem se ofereciam, àquela ocasião, tecnologias assistivas. Assim, os servidores com deficiência nos constituíamos um ‘problema’ para a Instituição que, como única estratégia para minorar suas dificuldades de lidar conosco, agrupava-nos.

A Exclusão, não vivi. Mas, curiosamente, percebi seus primeiros indícios quando tomei conhecimento do movimento pela Inclusão. Com o apreço que tenho pelas palavras, nunca aceitei essa terminologia. Quando decidi sistematizar esse pensamento, foi um alento descobrir que não estava sozinha, pois, há muita gente refletindo, estudando e teorizando sobre o assunto, como por exemplo, Lapponi (2023, p. 78) quando descreve em:

“Manifesto Anti-Inclusão parte_1

A Inclusão propõe hierarquia de capacidades.

(...) A Inclusão pressupõe passividade.

A Inclusão não interage.

A inclusão causa pena

A inclusão é unilateral

A inclusão exclui (...)”

Esse manifesto me representa! Quando penso no substantivo ‘inclusão’, genérico, abrangente, que se refere a todas as pessoas... considero o sentido pertinente. E quando temos o adjetivo ‘inclusivo/a’, como, por exemplo, um ambiente ou uma sociedade desejável, de igual modo apropriado. Mas, quando partimos para a ação, exceto se estiver na forma reflexiva, ‘incluir-se’, na qual a própria pessoa se inclui onde deseja, ingressa e faz parte do que escolhe, o verbo ‘incluir’ é totalmente capacitista. Ou seja, o verbo incluir revela-se arrogante e prepotente, na sua conjugação – um sujeito ‘inclui’ um objeto direto. Quem é esse objeto? E quem é esse sujeito que se pretende capaz de incluir alguém? Onde? No mundo? É preciso pensar, afinal, todas as pessoas já estamos no mundo. Basta-nos, a todas, reconhecermos isso e tratarmos de não excluir ninguém.

Construindo Um Novo Paradigma

A máxima tão difundida, citada por Amaro et al. (2024, n.p.): “integração é chamar a pessoa com deficiência para a festa e inclusão é chamá-la para dançar”, não apenas estabelece a distinção entre esses paradigmas, como revela a urgente necessidade de que surja um novo, para além da inclusão. A hierarquia de capacidades mencionada por Lapponi (2023) está tão impregnada nas PSD (Pessoas Sem Deficiência – sigla que tomo a liberdade de criar para que as pessoas sem deficiência experimentem também uma rotulação), que nem se dão conta, mas, na festa, arvoram-se de anfitriões, pondo-se no lugar de convidar, chamar as pessoas com deficiência para que adentrem o salão ou dançam. Esse equívoco atitudinal tem origem no campo semântico do signo ‘incluir’ que confere às PSD o exercício da ação, impondo às pessoas com deficiência a passividade referida no manifesto de Lapponi (2023). No entanto, O Grande Anfitrião já nos convidou a todas as pessoas, para vivermos a festa, no esférico salão azul. Os festejos recomeçam a cada dia e sempre é tempo para que haja a metanoia e a assunção de um novo papel na festa, em prol de uma efetiva participação de todas as pessoas.

Conclusão

Este artigo é uma provocação para repensarmos

PARADIGMAS DA DEFICIÊNCIA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA ENTRE A PERSPECTIVA HISTÓRICA E UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL

as relações humanas, rompendo com a pseudo-hospitalidade, a exemplo do dito popular '[...]bom mesmo é ser amigo do rei', sermos aquela pessoa amiga do Anfitrião, que chega mais cedo, antes da festa, e pergunta: 'O que está faltando? O que posso fazer para que todo mundo fique bem na festa?' Essa atenção ao outro nos move e se concretiza na acessibilidade, que tem potencial para transformar o planeta azul em uma enorme sala de Bem-Estar. Cenário no qual todos os sujeitos agem e interagem. Aliás, observando o que diz Lapponi (2023) "A Inclusão não interage". Talvez Interação seja um bom nome para um novo paradigma que resulte em uma convivência

equânime, fraterna e mais feliz. Boa festa para todos nós!

Referências

AMARO, Deigles; PIETRO, Rosângela Gaviolli; CHEDIDE, Guilherme; LUIZ, Karla Garcia. Entenda a diferença entre inclusão, integração, segregação e exclusão. Entrevista concedida a Camila Cecílio. **Diversa**, 12 dez. 2024. Disponível em: <<https://diversa.org.br/noticias/entenda-a-diferenca-entre-inclusao-integracao-segregacao-e-exclusao/>>. Acesso em: 23 out. 2025
LAPPONI, Estela. **Corpo Intruso**: uma investigação cênica, visual e conceitual. 1.ed - São Paulo: Casa de Zuleika, 2023, pp 78-80.

NEUROPLASTICIDADE: CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

Ao longo das últimas décadas, a ciência nos revelou uma verdade que mudou para sempre a forma como compreendemos a mente e o potencial humano — a neuroplasticidade. Essa extraordinária capacidade de reorganização neural nos mostra que não estamos limitados ao que nascemos sendo, mas que podemos aprender, reaprender, nos reinventar e florescer em qualquer fase da vida. Este livro, **NEUROPLASTICIDADE: Ciência, Educação e Inclusão**, nasce do desejo de unir conhecimento científico de excelência às práticas pedagógicas e sociais que promovem dignidade, esperança e transformação. Mais do que um compêndio teórico, esta obra pretende ser um marco inspirador, que dialoga com pesquisadores, profissionais da saúde, educadores, famílias e todos os que acreditam na potência infinita do ser humano.

EMOÇÕES: UM GUIA ABRANGENTE PARA FAMILIARES, EDUCADORES E REDE DE APOIO

Este guia oferece uma jornada completa pelo universo das emoções humanas, da compreensão básica às aplicações práticas no cotidiano familiar, escolar e clínico. Combinando psicologia, neurociência, educação emocional e estratégias pedagógicas, este livro apresenta ferramentas úteis para reconhecer, nomear, validar e mediar emoções com respeito, empatia e segurança. O leitor encontrará reflexões essenciais, estudos atualizados, exemplos reais, práticas de autorregulação, exercícios de consciência emocional, roteiros de intervenção e orientações para lidar com situações desafiadoras, como: ansiedade, frustração, crises emocionais, impulsividade e dificuldades de comunicação afetiva. Este guia mostra como transformar conhecimento em cuidado, fortalecendo vínculos e promovendo relações seguras e saudáveis.

BULLYING E NEURODIVERSIDADE: IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Por Fabiana Gomes

Resumo

Este artigo aborda a relação crítica entre *bullying* e neurodiversidade, revelando como as agressões afetam de maneira devastadora a saúde mental de crianças e adolescentes neurodivergentes. Elucida o porquê de indivíduos neurodivergentes serem alvos preferenciais e quais os danos emocionais e psicológicos a longo prazo. O artigo também traz sugestões de como a escola pode deixar de ser um espaço de conflitos para se tornar um ecossistema de empatia e respeito. Sugere ainda algumas intervenções que educadores e famílias podem adotar pontuando a importância da colaboração intersetorial (Saúde e Educação) para proteger o desenvolvimento e potencializar a resiliência desses jovens.

Palavras-chave: Neurodiversidade, *bullying*, saúde mental.

Introdução

Estudos recentes mostram que as diferenças do processamento neurológico, existentes entre os indivíduos, são uma variação natural dos genes humanos. Este pensamento é a base para a definição de neurodiversidade. Desta forma se afasta, durante as avaliações, intervenções e tratamentos terapêuticos a intenção de cura, antes se busca a aceitação, respeito e melhor adaptação dos neurodivergentes aos diversos ambientes dos quais fazem parte. Como neurodivergentes entendemos pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, Dislexia, Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade – TDAH, Altas Habilidades ou Superdotação, Discalculia, Distúrbios da Fluência e a Disfemia (Guagueira), dentre outros (MARTINS, 2023, p.22 e 23).

O termo neurodiversidade surgiu atrelado ao termo biodiversidade que pressupõe a conservação das várias espécies como objetivo crucial a ser atingido para que se tenha um ecossistema equilibrado. Desta forma subentende-se que a neurodiversidade é necessária para o desenvolvimento e manutenção de uma sociedade saudável. Na contramão do crescimento da consciência sobre o que é neurodiversidade e na busca por implementação de políticas públicas que a contemplem, vemos crescer o fenômeno do *bullying*.

Fabiana Gomes – Graduada em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia. Pertence ao quadro da SEEDF há mais de 20 anos, onde atuou em classes de alfabetização e no AEE (Atendimento Educacional Especializado). Faz parte da EEAA (Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem) atuando como pedagoga. **Contatos** – E-mail: fabianagomes.psicopedagoga@gmail.com; Instagram: [@fabianagomes.psicopedagoga](https://www.instagram.com/fabianagomes.psicopedagoga)

Entendemos por *bullying* os comportamentos agressivos realizados de maneira repetitiva e intencional, onde há uma desigualdade de poderes entre as partes envolvidas. Pode se apresentar como agressão física, verbal, isolamento social e o mais recente, *cyberbullying* que acontece através das redes sociais. Existe um consenso de que crianças e adolescentes neurodivergentes estão mais suscetíveis a sofrerem *bullying* pela forma como entendem o mundo e principalmente pela forma como estabelecem suas relações. Pessoas que estão no Espectro Autista, são as que mais sofrem com esse tipo de violência por apresentarem, por exemplo, falha em sustentar diálogos, dificuldades em entender pistas sociais, dificuldades em iniciar uma amizade, se colocando em situações de isolamento que são campo fértil para o envolvimento em situações de *bullying*, em especial como vítimas.

Como o *bullying* impacta a saúde mental na neurodiversidade?

O *bullying* impacta negativamente emoções e sentimentos de crianças e adolescentes sujeitos a ele, por estarem na fase do desenvolvimento biopsicossocial. Em se tratando de indivíduos neurodivergentes, a influência é ainda mais significativa. Tanto vítimas quanto agressores sofrem impacto em sua saúde mental. Estudos revelam que as emoções mais sentidas são de tristeza, raiva, medo, baixa autoestima, humilhação, impotência, vergonha e culpa. Estes sentimentos, a médio e longo prazo resultam em piora no rendimento ou evasão escolar, ansiedade, estresse, insônia, surgimento de transtorno de conduta, automutilação, ideação ou tentativa de autoextermínio.

A escola e estratégias de intervenção

Embora o *bullying* tenha fatores originários em outros ambientes, a escola tem sido o mais favorável para seu surgimento, por ser o primeiro espaço de convívio social fora da família, onde os estudantes têm contato com seus pares que vem de vários universos familiares, com variadas experiências e valores. A escola pode contribuir para a propagação da cultura do *bullying* quando há negligência, falta de empatia e formação inadequada dos profissionais.

BULLYING E NEURODIVERSIDADE: IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Na mesma proporção, o ambiente escolar pode ser o mais eficiente no combate ao bullying, propagando a empatia diante das diferenças. Para isso, é crucial que os profissionais que aí atuam estejam devidamente qualificados e que governos invistam em políticas públicas que visem prevenir ações de violência.

O papel da família e o diagnóstico

O papel da família é fundamental no enfrentamento. A escuta ativa e o apoio emocional criam um ambiente seguro. O diagnóstico precoce de condições neurodivergentes, acompanhado de orientação familiar, permite o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e o desenvolvimento de habilidades sociais específicas, dando a criança e ao adolescente condições de participar do cenário social em que se encontram, navegando em interações sociais mais complexas, dando a eles segurança para comunicar experiências de agressão, o que diminui sua vulnerabilidade.

Estratégias de Intervenção Específicas

Para combater o *bullying* de forma eficiente, a escola deve implementar programas antibullying sensíveis à neurodiversidade. Isso inclui a capacitação de professores e demais funcionários para reconhecer as sutilezas nas interações de alunos neurodivergentes, como dificuldades na comunicação, interação social, dificuldade em perceber pistas sociais, assim como desenvolver nos neurotípicos a empatia para estabelecerem comunicação de forma mais clara, entender as dificuldades e o tempo de ação de cada indivíduo presente no contexto escolar, criação de grupos de apoio entre pares e a promoção de aulas de habilidades sociais adaptadas são de grande valia para um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Colaboração Intersetorial

A superação do *bullying* e seus impactos requer uma colaboração intersetorial consistente. É valioso que a escola e os profissionais de saúde mental (psicólogos, terapeutas) que atendem a criança ou adolescente neurodivergente trabalhem em conjunto. O plano de intervenção individualizado deve considerar tanto o desempenho acadêmico quanto o bem-estar emocional. Essa abordagem integrada garante

que o suporte terapêutico e as adaptações escolares sejam coerentes e consistentes, potencializando a resiliência e a inclusão social na sociedade. Ademais a escola pode e deve se beneficiar de algumas políticas públicas já existentes, como o Programa Saúde na Escola (PSE), que articula saúde e educação para a formação integral dos alunos e o Programa de Combate ao bullying que estabelece medidas de prevenção a este problema, por exemplo.

Conclusão

A neurodiversidade é uma riqueza da humanidade, e o *bullying* representa uma ameaça direta à saúde mental e ao desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes neurodivergentes. Os graves impactos, que vão da evasão escolar à ideação do autoextermínio, exigem uma resposta social imediata e multidisciplinar. A inclusão efetiva transcende a presença física e demanda o compromisso contínuo de famílias, escolas e políticas públicas. Somente com a capacitação dos educadores e a colaboração intersetorial, podemos transformar a escola de um espaço de conflitos em um verdadeiro ecossistema de respeito e acolhimento, onde a diferença é celebrada e o bem-estar mental é prioridade.

Referências

- OLIVEIRA, Ana Flávia Teodoro de Mendonça; SCHMIDT, Carlo. *Bullying* e Transtorno do Espectro Autista (TEA): o que nos revelam as autobiografias? **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 49, n. 2, e1469, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202349251469>. Acesso em: 11 jun. 2025.
- MARTINS, Ana Maria Alves. Neurodiversidade na educação: **Quem são e como se dão os processos educacionais das crianças neurodivergentes?** Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Humanas, Universidade Estadual de Montes Claros, 2023. Disponível em <https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1733>. Acesso em 22/07/2025.
- MANSUR, Tiago Sandrini; PORTUGAL, Flávia Batista. *Bullying* e saúde mental de estudantes do ensino fundamental e médio: revisão da literatura. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde**, Vitória, v. 27, n. supl. 1, p. 165-174, 2025. Acesso em 15/07/2025.

“Inclusão é reconhecer a dignidade e os direitos de todo ser humano” (CORDÊIRO, 2014).

NEURODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Por Gláucia Abreu

Resumo

A neurodiversidade é um conceito que reconhece e valoriza as variações neurológicas humanas, como o autismo, TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade e dislexia, entre outras, como parte natural da diversidade humana e não como falhas a serem corrigidas, mas como formas de ser, pensar, viver, aprender e modificar espaços. Essa visão rompe com o modelo médico tradicional e propõe um olhar mais inclusivo e respeitoso sobre as diferenças cognitivas. Essa proposta neurodiversa valoriza a singularidade de cada sujeito, pois na educação inclusiva, o crucial é garantir o direito de todos os estudantes à aprendizagem, à participação plena e ao convívio no ambiente escolar, independentemente de suas condições neurológicas, físicas ou sociais. Onde as singularidades não só coexistam, mas sejam valorizadas.

Palavras-chave: Neurodiversidade; educação inclusiva; inclusão escolar.

Introdução

O conceito de neurodiversidade surgiu no final dos anos 1990 como um movimento social e acadêmico que defende o reconhecimento das diferenças neurológicas como uma forma legítima de diversidade humana (SINGER, 1998). Diferente da perspectiva clínica tradicional, que enxerga condições como o autismo ou o TDAH como patologias, a neurodiversidade propõe um olhar favorável, que valoriza as competências e modos de ser desses sujeitos.

Rompendo com práticas tradicionais que buscam a homogeneização do sujeito e defende pedagogias flexíveis, capazes de acolher a diversidade como fundamento e não com exceção.

Por muito tempo, a educação insistiu em padronizar todos os alunos, abandonando o que por natureza, é diverso: o modo de aprender de cada estudante. Mas, na verdade, a inclusão se inicia ao reconhecermos que o cérebro humano é plural, que padrões de normalidade inexistem, passando a ter uma postura ética, política e pedagógica. Na área da educação, essa perspectiva exige mudanças significativas.

Gláucia Abreu – Neuropsicopedagoga, Psicopedagoga, Pedagoga, Educadora, Graduada em Estudos Sociais, com Habilitação em Geografia e História. Pós-graduada em Docência do Ensino Superior, Neuropsicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar, Psicopedagogia Clínica e Institucional, Terapia ABA (Análise do Comportamento), aplicada ao Autismo, Terapia Ocupacional em Gerontologia, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional, Terapia da Constelação Familiar Sistêmica, Arte, Ciência e Tecnologias Contemporâneas, Atendimento Educacional Especializado, Educadora na Rede Pública do DF, há 32 anos. **Contatos** – WhatsApp: (61) 9854-87236; E-mail: glaubelle@gmail.com; Instagram: @psicopedagogaglau

Isso porque o sistema, tradicionalmente moldado para atender a um padrão “normal”, ainda enfrenta muitos desafios para incluir e compreender estudantes que aprendem, se comunicam e se comportam de maneiras diversas.

Este artigo propõe uma reflexão sobre a neurodiversidade no contexto educacional, levando a discutir os principais desafios enfrentados por educadores, instituições e estudantes atípicos e suas famílias no processo de ensino-aprendizagem, bem como apontar possibilidades concretas para uma prática pedagógica mais inclusiva e respeitosa das diferenças.

“A partir de uma revisão bibliográfica e análise teórica, o texto discute estratégias pedagógicas, formação docente e políticas públicas necessárias para efetivar práticas educativas que respeitem e acolham as especificidades neurodivergentes” (SOUZA et al., 2023).

Neurodiversidade: Conceito e Implicações Educacionais

O termo “neurodiversidade” foi cunhado pela primeira vez por Judy Singer, uma profissional autista, e se refere à ideia de que as variações neurológicas são parte do espectro humano, assim como a diversidade cultural, racial ou de gênero (SINGER, 1998; ARMSTRONG, 2012). Compreender isso no contexto educacional exige abandonar o modelo médico centrado no déficit e caminhar para uma pedagogia baseada em potencialidades.

A educação inclusiva, conforme preconizada na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), deve garantir o direito à aprendizagem de todos os alunos, incluindo aqueles com funcionamento neurológico atípico.

Desafios da Neurodiversidade na Educação

-Formação docente insuficiente: um dos maiores entraves é a formação dos professores, que muitas vezes não contempla conteúdos sobre neurodiversidade. Isso gera insegurança e práticas inadequadas frente à singularidade dos alunos (MANTOAN, 2006).

NEURODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

-Práticas pedagógicas homogêneas: a escola ainda adota práticas tradicionais e padronizados, que não contemplam a diversidade de estilos cognitivos, dificultando o acesso, permanência e o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos neurodivergentes. É fundamental oferecer oportunidades reais de acesso, promover a participação com propósito e construir aprendizagens que tenham significado para cada um.

-Barreiras atitudinais e preconceito: ainda existem dificuldades por parte de alguns profissionais e da comunidade escolar, muitas vezes devido à falta de informação ou de sensibilidade sobre o tema. Isso pode resultar em uma exclusão sutil, mesmo em contextos que se dizem inclusivos.

-Falta de recursos e apoio multidisciplinar: a ausência de equipes multiprofissionais e de recursos pedagógicos adaptados torna o trabalho educativo com a neurodiversidade mais complexo e, muitas vezes, ineficaz.

Possibilidades para uma Educação Inclusiva e Neurodiversa

-Pedagogia centrada no estudante: adotar uma abordagem personalizada, que parte do potencial do estudante e oferece múltiplas formas de expressão, aprendizagem e avaliação (CAST, 2011), pode favorecer a inclusão real. Bem como o uso de tecnologias assistivas e flexibilização curricular que possibilite aos estudantes demonstrarem suas aprendizagens de diferentes maneiras.

-Universal Design for Learning (UDL): o Desenho Universal para a Aprendizagem propõe criar currículos flexíveis que atendam a diferentes perfis de alunos desde o planejamento, evitando adaptações posteriores (CAST, 2011).

-Formação continuada de professores: investir em formação docente crítica e reflexiva, que discuta a neurodiversidade e estratégias de ensino inclusivo a partir de vivências, casos reais e teorias atualizadas, é fundamental para transformar práticas.

-Parceria com a família e com profissionais da saúde: a integração entre escola, família e

equipe multidisciplinar fortalece o processo educativo e amplia as possibilidades de sucesso do aluno, essa criação de redes de apoio é crucial.

Conclusão

A inclusão da neurodiversidade na escola não é apenas uma questão pedagógica, e sim ética e política. Reconhecer que diferentes modos de pensar, agir e aprender são legítimos transforma a escola em um espaço mais democrático e humano. Superar os desafios exige mudança de paradigma, formação continuada e compromisso institucional. A construção de uma escola inclusiva é um processo contínuo, que demanda escuta, flexibilidade e sensibilidade às singularidades de cada sujeito, pois, cada estudante é um universo. Com a criatividade empática, todos crescem, inclusive quem ensina.

Referências

- ARMSTRONG, Thomas. **O poder da neurodiversidade:** para além do transtorno do déficit de atenção, do autismo, da dislexia e de outros rótulos. Campinas: Papyrus, 2012.
- BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** MEC/SEESP, 2008.
- CAST - Center for Applied Special Technology. **Universal Design for Learning Guidelines,** 2011.
- DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. **Princípios, política e prática na área das necessidades educativas especiais.** UNESCO, 1994.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.
- SINGER, Judy. **Why Can't You Be Normal for Once in Your Life?** From a Problem with No Name to the Emergence of a New Category of Difference. Disability Discourse, 1998.
- SOUZA, Joniery Rubim de. **Estratégias e práticas pedagógicas na inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA):** revisão bibliográfica. Revista de Casos e Consultoria, [Local de publicação], v. 14, n. 1, p. 1-15, 2023.

“A escola inclusiva é aquela que ensina a todos porque aprende com todos” (UNESCO, 2009).

ESTRATÉGIAS INTERVENTIVAS PARA ESTUDANTES COM BAIXA VISÃO: ORIENTAÇÕES PARA PROFESSORES, FAMÍLIAS E ESTUDANTES

Por Graciele Ferreira de Sousa

Resumo

A baixa visão, também conhecida como visão subnormal, configura-se como uma deficiência visual situada entre a visão normal e a cegueira. Indivíduos com baixa visão apresentam limitações significativas quanto à eficiência, habilidades e funcionalidade do sistema visual, impactando suas percepções do ambiente e, conseqüentemente, sua experiência no contexto escolar. Tais desafios comprometem o desempenho acadêmico e exigem a implementação de estratégias interventivas personalizadas, capazes de suprir as demandas específicas desses estudantes e promover sua inclusão e aprendizagem efetiva no ambiente educacional.

Palavras-chave: Baixa visão, contexto escolar, desafios, desempenho, estratégias.

Introdução

No contexto educacional contemporâneo, estudantes com baixa visão inseridos em classes regulares enfrentam obstáculos complexos, que exigem dos docentes uma abordagem pedagógica diferenciada e um planejamento instrucional minucioso. Segundo Min et al. (2001), a baixa visão pode decorrer de múltiplos fatores, como condições hereditárias, adquiridas ou doenças congênitas, sendo caracterizada por uma limitação significativa da capacidade visual, mesmo quando há uso de correção óptica adequada. Diante desse cenário, emerge a necessidade de repensar práticas educativas que favoreçam a aprendizagem e a inclusão desses indivíduos, especialmente considerando a multiplicidade de diagnósticos associados, como catarata, retinose pigmentar, doenças degenerativas, toxoplasmose e glaucoma, frequentemente em comorbidade com outros quadros clínicos.

A efetividade das estratégias interventivas depende, portanto, de uma análise criteriosa das demandas específicas de cada criança, realizada de modo colaborativo entre equipe pedagógica, família e profissionais de saúde, em especial o oftalmologista. É fundamental, além disso, considerar a perspectiva do próprio estudante, de modo a identificar recursos e adaptações que realmente promovam sua participação ativa e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades no ambiente escolar.

Graciele Ferreira de Sousa – Mestrado em Educação; Especialista em Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia; Graduada em Pedagogia; Pesquisadora do Laboratório de Neurovisão LAPAN/UFMG; com participação como coautora de 4 livros; 25 anos de experiência na área de Educação, servidora da SEEDF; Terapeuta Clínica da área de Neuromodulação por Neurofeedback e de Estimulação Cognitiva; Screener de Neurovisão. **Contatos** – WhatsApp: (61)991135552; E-mail: graciele.sousa@gmail.com; Instagram: @graciele.neuropsicopedagogia

Planejamento Pedagógico e Colaboração Multidisciplinar

O sucesso da inclusão depende da integração entre professores, estudantes, famílias e profissionais da saúde, principalmente o oftalmologista. O planejamento pedagógico para estudantes com baixa visão deve ser fundamentado em relatórios médicos e na Avaliação Funcional da Visão. Esses documentos orientam adaptações nas atividades escolares, garantindo que as intervenções sejam realmente eficazes. Conforme Neves, et al. (2024), as estratégias de ensino são importantes para todos os envolvidos, como professores, estudantes e familiares:

-Para professores - recomenda-se adaptar materiais didáticos, conforme as particularidades de cada estudante, ampliando fontes, escolhendo papel com contraste adequado e espaçamento entre linhas, dependendo, até entre palavras. É fundamental utilizar recursos táteis e visuais, como cores contrastantes e materiais em alto-relevo, para facilitar o acesso ao conteúdo. É importante a estimulação do rastreo tátil de objetos para que estes estudantes tenham maior percepção de detalhes e formas. Promover a conscientização entre os colegas sobre o que significa deficiência visual e baixa visão, incentivando o respeito e o acolhimento mútuo. Essa abordagem favorece o convívio harmonioso e reduz possíveis situações de constrangimento, tornando o ambiente escolar mais inclusivo para todos.

-Para estudantes - o uso de tecnologias assistivas é um grande aliado no processo de aprendizagem dos alunos com baixa visão. Algumas ferramentas incluem:

Software de ampliação de tela - conforme Carvalho (2019), permite que os estudantes visualizem conteúdos digitais com maior clareza, podendo os textos e fundo de tela serem ajustados conforme cada particularidade.

Lupas eletrônicas e ópticas - Segundo a OMS (2021), recursos como lupas eletrônicas e lentes de aumento facilitam significativamente a leitura de textos impressos e materiais didáticos, contribuindo para a autonomia e o melhor aproveitamento das atividades escolares por estudantes com baixa visão.

ESTRATÉGIAS INTERVENTIVAS PARA ESTUDANTES COM BAIXA VISÃO: ORIENTAÇÕES PARA PROFESSORES, FAMÍLIAS E ESTUDANTES

-Os audiolivros e leitores de tela - representam recursos fundamentais para estudantes com baixa visão, pois facilitam o acesso ao conteúdo textual sem depender exclusivamente da leitura visual. Conforme destacam Ferreira e Souza (2017), essas ferramentas promovem a compreensão de textos escritos, permitindo que os estudantes acompanhem as atividades escolares de maneira mais autônoma e participativa. Ao incorporar essas tecnologias ao cotidiano escolar, amplia-se o leque de estratégias que favorecem a inclusão e o desenvolvimento de competências, respeitando as especificidades de cada indivíduo.

O uso de Tecnologias Assistivas, como ampliadores de tela, leitores de texto (NVDA, JAWS), tablets com aplicativos de acessibilidade, ferramentas como Soroban e aplicativos de descrição de imagens, pode ser fundamental para o desenvolvimento da autonomia. O MEC, (2020) observa que o domínio do Sistema Braille amplia significativamente as oportunidades de acesso ao conhecimento, tornando-se uma ponte essencial de comunicação entre pessoas com deficiência visual e o universo das letras, promovendo a autonomia e o desenvolvimento intelectual.

É fundamental promover o reconhecimento do espaço físico da sala de aula junto ao estudante, orientando e acompanhando o mapeamento de todo o ambiente para estimular a autonomia e a segurança na locomoção. Essa ação pode ser ampliada gradualmente para outros ambientes da escola, favorecendo não apenas a independência do estudante, mas também a sua integração plena ao cotidiano escolar. A familiarização com corredores, entradas, saídas, áreas de convivência e locais de apoio contribui para o desenvolvimento da confiança, do sentimento de pertencimento e para uma participação mais ativa em todas as atividades.

-Para famílias – Participar do processo de adaptação escolar, dialogando com a equipe pedagógica e estimulando o estudante a se apropriar das ferramentas disponíveis, ajuda a fortalecer a autoestima e a confiança.

Os familiares podem, paralelamente ao estudante, adquirir conhecimento sobre o Sistema Braille e explorar Tecnologias Assistivas, tornando-se parceiros no processo de aprendizagem e fortalecendo juntos ao acesso ao conhecimento.

Organização do Espaço Físico da Sala de Aula

A disposição do ambiente escolar influencia diretamente a mobilidade e o conforto do estudante com baixa visão.

É importante:

-posicionar o estudante perto do quadro e em locais com boa iluminação;

-evitar obstáculos e garantir caminhos livres para circulação;

-considerar o diagnóstico específico (ex.: visão monocular, glaucoma) ao escolher o melhor lugar na sala para cada estudante.

Essas medidas simples contribuem para a segurança e a independência, tornando o ambiente mais acolhedor.

Formação Docente e Práticas Inclusivas

A formação de professores em cursos de extensão ou de pós-graduação em deficiência visual e práticas inclusivas é essencial para garantir que todos os estudantes tenham acesso ao currículo. O conhecimento e o domínio do Braille e do Soroban permite ao professor criar estratégias de ensino que promovem a interação e o desenvolvimento da aprendizagem. Adaptações curriculares devem ser realizadas sempre que necessário, como flexibilização de conteúdos, tempo estendido para provas, aplicação de provas orais ou uso de *softwares* de leitura para avaliações escritas, uso de recursos alternativos para avaliação e avaliações orais.

Recomendações Finais e Oportunidades de Inclusão

A inclusão de estudantes com baixa visão é um processo contínuo que exige compromisso, criatividade e diálogo constante entre escola, família e estudante. Quando professores, estudantes e familiares atuam juntos, é possível superar barreiras e construir um ambiente escolar mais justo, acessível e acolhedor.

A personalização das intervenções e o uso de tecnologias apropriadas são fundamentais para o pleno desenvolvimento do estudante e para a promoção da igualdade de oportunidades.

Este artigo foi organizado para servir como guia prático e referência para todos que atuam no processo de inclusão escolar de estudantes com baixa visão, garantindo que estratégias eficazes e adaptadas cheguem à sala de aula, à rotina do estudante e ao contexto familiar.

Referências

NEVES, Luiz Eduardo de Oliveira; SILVA, Géssica dos Santos da; CUNHA, Luzia Cecília da Silva; MOREIRA, Marineuza Mendes; SANTOS, Rudimaria dos. Estratégias de ensino adaptadas para alunos com baixa visão. **RCMOS – Revista Científica Multidisciplinar O Saber**, São Paulo, Ano IV, v. 1, n. 1, jan./jul. 2024. DOI: 10.51473/rcmos.v1i1.2024.488.

NEURODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

FERREIRA, João; SOUZA, Maria. Práticas pedagógicas para estudantes com deficiência visual. São Paulo: Editora Inclusão, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular:** BNCC. Brasília: MEC, 2018.
Disponível em:
<https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 5 de novembro de 2025.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. **World report on vision.** Genebra: WHO, 2019.

Disponível em:
<https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision>. Acesso em: 5 de novembro, 2025.
MIN, Hsu Yun; SAMPAIO, Marcos Wilson; HADDAD, Maria Aparecida Onuki. **Baixa visão: conhecendo mais para ajudar melhor.** (Série Deficiência Visual, v. 3). São Paulo: Laramara; Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 2018.

SAÚDE MENTAL: UM GUIA ABRANGENTE PARA FAMILIARES, EDUCADORES E REDE DE APOIO

Este guia foi criado para oferecer informações claras, atualizadas e acolhedoras para todos que convivem, cuidam, educam e apoiam pessoas em sofrimento psíquico ou em fases desafiadoras da vida. Escrito em linguagem acessível e com base em evidências científicas, o livro apresenta uma visão ampla e humanizada sobre o bem-estar emocional. Para familiares, este guia oferece caminhos para compreender comportamentos, acolher sem julgamento e fortalecer vínculos. Para educadores, apresenta estratégias inclusivas e pedagógicas que favorecem a aprendizagem, a regulação emocional e o pertencimento. Para profissionais da rede de apoio, reúne fundamentos, protocolos e boas práticas que facilitam o trabalho em parceria.

ATÍPICOS: ATIVIDADES PRÁTICAS, VERSÁTEIS E ADAPTÁVEIS PARA O ACOLHIMENTO DA NEURODIVERSIDADE INFANTIL

Este livro foi criado para oferecer orientações claras, práticas e acolhedoras a todos que convivem, educam, cuidam e acompanham crianças neurodivergentes em seus diferentes contextos de desenvolvimento. Escrito em linguagem acessível e com fundamentação teórica consistente, a obra apresenta propostas que respeitam as singularidades infantis, valorizam as diferenças e promovem o desenvolvimento integral de forma ética e inclusiva. Para as famílias, o livro oferece caminhos para compreender comportamentos, fortalecer vínculos e estimular potencialidades; para educadores, apresenta atividades adaptáveis que favorecem a aprendizagem, a participação e o pertencimento; e para os profissionais da rede de apoio, reúne práticas que auxiliam a construção de intervenções colaborativas, sensíveis e centradas na criança.

O PAPEL DO FONOAUDIÓLOGO NA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO

Por Graziella Loyola

Resumo

Este artigo discute o papel do fonoaudiólogo na inclusão escolar de estudantes com distúrbios da comunicação, destacando sua atuação interdisciplinar para promover o desenvolvimento da linguagem, a interação social e o sucesso acadêmico desses alunos. A pesquisa, de natureza qualitativa, baseia-se em revisão bibliográfica e análise de estudos de caso, evidenciando que a intervenção fonoaudiológica contribui para a adaptação do ambiente escolar às necessidades específicas dos estudantes, favorecendo sua inclusão efetiva. Conclui-se que o fonoaudiólogo é fundamental para a construção de estratégias educacionais que respeitem a singularidade de cada criança, promovendo a acessibilidade comunicacional e a participação social.

Palavras-chave: Fonoaudiologia; inclusão escolar; distúrbios da comunicação; educação especial; acessibilidade comunicacional.

Introdução

A inclusão escolar de estudantes com distúrbios da comunicação é um desafio que demanda a atuação integrada de diversos profissionais, entre eles o fonoaudiólogo, cuja participação é fundamental para garantir condições comunicativas e pedagógicas adequadas (CÁRNIO et al., 2012; CFFa, 2021). Este profissional possui conhecimentos específicos sobre linguagem oral e escrita, audição, voz e motricidade orofacial, que são essenciais para identificar, diagnosticar e intervir nas dificuldades comunicativas que podem comprometer o processo de aprendizagem e a socialização dos alunos. A legislação brasileira e as políticas públicas de educação especial reforçam a importância da inclusão, entendida como o direito de todos os alunos frequentarem a escola regular com o suporte necessário para seu desenvolvimento pleno.

Metodologia

Este artigo baseia-se em pesquisa bibliográfica e documental com análise qualitativa de estudos de caso e artigos nacionais, focando a atuação do fonoaudiólogo na inclusão escolar de alunos com distúrbios da comunicação. A análise destacou estratégias terapêuticas, parcerias

interdisciplinares e resultados no ambiente escolar, evidenciando a importância do trabalho conjunto entre fonoaudiólogos, educadores e famílias para promover a inclusão efetiva.

Atuação do fonoaudiólogo na escola inclusiva

O fonoaudiólogo desempenha papel fundamental na inclusão escolar ao atuar na promoção, prevenção, diagnóstico e intervenção dos distúrbios da comunicação. Sua atuação vai além do atendimento individual, envolvendo também a capacitação de educadores, sensibilização da comunidade escolar e orientação às famílias, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento dos estudantes com necessidades especiais.

Segundo Reis (2002, apud TAKASE e CHUN, 2010), o fonoaudiólogo contribui com subsídios e recursos facilitadores da linguagem, respeitando a individualidade de cada aluno e favorecendo sua integração social e acadêmica. Além disso, a intervenção fonoaudiológica pode incluir o uso de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA), fundamental para alunos com dificuldades severas de comunicação verbal.

Principais desafios que um fonoaudiólogo enfrenta na inclusão de estudantes com distúrbios da comunicação

-Resistência e falta de preparo da escola e dos educadores: muitas escolas e professores ainda não estão preparados para lidar com a diversidade comunicativa dos alunos, o que dificulta a adaptação das práticas pedagógicas. O fonoaudiólogo atua mediando essa relação, promovendo reflexão e respeito à singularidade de cada estudante.

-Distorções e equívocos sobre a atuação fonoaudiológica: há dificuldade em reconhecer a fonoaudiologia educacional como essencial para a inclusão, o que limita o envolvimento do fonoaudiólogo na escola e prejudica ações inclusivas eficazes.

-Necessidade de atuação interdisciplinar e intersetorial: A inclusão exige trabalho conjunto entre fonoaudiólogos, educadores, famílias e outros profissionais, demandando comunicação e alinhamento constantes para um atendimento integrado.

Graziella Loyola – Fonoaudióloga com Formação em Transtornos do Neurodesenvolvimento, Apraxia da Fala com Método PROMPT pelo Prompt Institute EUA. Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem/TDL. Pós em Fonoaudiologia com ênfase em TEA pelo CBI Miami. Aperfeiçoamento em ABA e Modelo DENVER de Intervenção Precoce. Implantação de CAA. Pós em Audiologia Clínica e Saúde do Trabalhador. MBA em Gestão de Saúde. 18 anos em uma Unidade da Petrobras como Coordenadora do Programa de Conservação Auditiva. Professora de cursos na Plataforma Liga Autismos, por Dani Freitas. **Contatos** – WhatsApp: (71) 9 8171-3535; Instagram: @fonograzielloyola.

O PAPEL DO FONOAUDIÓLOGO NA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO

-Adaptação dos conteúdos pedagógicos e estratégias de ensino - O fonoaudiólogo deve contribuir para a adaptação dos conteúdos e métodos pedagógicos para que sejam acessíveis aos alunos com distúrbios da comunicação, o que exige conhecimento profundo do contexto escolar e das necessidades específicas de cada estudante.

-Barreiras comunicacionais específicas, especialmente para alunos surdos - A comunicação em salas inclusivas pode ser dificultada pela falta de recursos adequados, como intérpretes de língua de sinais, e pela necessidade de conscientização e preparo dos professores e colegas para promover a interação e participação efetiva desses alunos.

-Diagnóstico tardio e falta de informação - Em casos como o autismo, o diagnóstico tardio pode dificultar a intervenção precoce e adequada, impactando negativamente o processo inclusivo. O fonoaudiólogo enfrenta o desafio de atuar em contextos em que a escola e a família ainda estão se adaptando às necessidades do estudante.

Conforme apontam documentos regulatórios e guias da fonoaudiologia educacional (CFFa, 2021; CFFa, 2024; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA, s.d.), as principais áreas de atuação do fonoaudiólogo na escola englobam:

-Diagnóstico e intervenção - Avaliação e tratamento dos distúrbios da comunicação e linguagem.

-Capacitação de educadores - Formação para identificar e lidar com dificuldades comunicativas na sala de aula.

-Apoio à família - Orientação para o desenvolvimento da comunicação e integração social do aluno.

-Comunicação alternativa - Implementação de recursos e tecnologias para alunos com comunicação verbal limitada.

-Planejamento interdisciplinar - Trabalhos conjuntos com professores, psicólogos e outros profissionais da educação.

Resultados de pesquisas sobre a inclusão e o papel do fonoaudiólogo

Estudos mostram que o acompanhamento fonoaudiológico promove avanços na comunicação e socialização de alunos em classes regulares. Um estudo evidenciou melhorias com o apoio do fonoaudiólogo, o que ressalta a importância da colaboração para garantir a inclusão efetiva.

Estratégias para Promover a Inclusão de Alunos com Distúrbios de Comunicação

Para superar as barreiras da inclusão, o

fonoaudiólogo deve adotar estratégias integradas, como capacitação de educadores, sensibilização da comunidade escolar e trabalho interdisciplinar com equipe pedagógica e famílias. A utilização de recursos de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) e adaptações pedagógicas garante acessibilidade, respeitando a singularidade do aluno com intervenções que favorecem a linguagem e a interação social. Essa atuação colaborativa torna a escola um ambiente inclusivo e propício ao aprendizado.

Conclusão

Este artigo destacou como o fonoaudiólogo é peça-chave no processo de inclusão escolar de estudantes com distúrbios da comunicação, pois atua de forma interdisciplinar para promover a acessibilidade comunicacional e o desenvolvimento integral do aluno. Sua intervenção contribui para a adaptação do ambiente escolar, capacitação dos educadores e apoio às famílias, garantindo que a singularidade de cada estudante seja respeitada. Assim, a presença do fonoaudiólogo na escola favorece não apenas a inclusão, mas também a qualidade do ensino e a socialização dos alunos com necessidades especiais.

Referência

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA. **Fonoaudiologia Educacional**. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Disponível em: <https://fonoaudiologia.uff.br/2021/11/18/area-fonoaudiologia-educacional>. Acesso em: 8 nov. 2025.
- CÁRNIO, Maria Sílvia; BERBERIAN, Ana Paula; TRENCH, Maria Henriqueta Cavalheiro; GIROTO, Cláudia Regina Mosca. Escola em tempos de inclusão: ensino comum, educação especial e ação do fonoaudiólogo. **Distúrbios da Comunicação**, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 249–256, 2012. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/11978>. Acesso em: 8 nov. 2025.
- CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Resolução CFFa nº 605, de 14 de julho de 2021**. Dispõe sobre as competências e atribuições do fonoaudiólogo que atua na educação. Brasília: CFFa, 2021. Disponível em: https://fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_605_21.htm. Acesso em: 8 nov. 2025.
- CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Guia Fonoaudiologia nos contextos educacionais**. Brasília: CFFa, 2024. Disponível em: https://fonoaudiologia.org.br/wp-content/uploads/2025/01/guia_conteduc_digital.

O PAPEL DO FONOAUDIÓLOGO NA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO

pdf. Acesso em: 8 nov. 2025.
TAKASE, Érika Mayumi; CHUN, Regina Yu Shon. Comunicação e inclusão de crianças com alterações de linguagem de origem neurológica na perspectiva de pais e educadores. **Revista**

Brasileira de Educação Especial, Marília, v.16, n.2, p. 251-264, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/Cz4fXJdwy5tdmq7WCrcckb8t/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 8 nov. 2025.

ESQUIZOFRENIA: UM GUIA ABRANGENTE PARA FAMILIARES, EDUCADORES E REDE DE APOIO

Este guia foi criado para romper essas barreiras, oferecendo informação clara, acolhedora e científica para todos que fazem parte da vida de uma pessoa com esquizofrenia — familiares, professores, cuidadores, profissionais e membros da rede de apoio. Com linguagem acessível e fundamentação atualizada, apresenta uma visão completa do transtorno: seus sintomas, tipos, fases, fatores biológicos e psicossociais, além dos caminhos mais eficazes para o cuidado multidisciplinar. O livro também traz orientações práticas para o dia a dia, estratégias de comunicação, manejo de crises, inclusão escolar e social, organização da rotina, construção de vínculos seguros e fortalecimento da autonomia. Mais do que um compêndio informativo, esta obra é um convite ao olhar humano: compreender para acolher, conhecer para apoiar e respeitar para transformar.

ALZHEIMER: UM GUIA ABRANGENTE PARA FAMILIARES, CUIDADORES E REDE DE APOIO

Este livro foi criado para oferecer informações claras, atualizadas e acolhedoras a todos que convivem, cuidam, acompanham e apoiam pessoas com Alzheimer ao longo das diferentes fases da doença. Escrito em linguagem acessível e fundamentado em evidências científicas contemporâneas, o guia apresenta uma compreensão ampla do Alzheimer, articulando conhecimento técnico, pesquisa recente e aplicação prática no cotidiano. Para familiares, oferece caminhos para compreender a doença, organizar o cuidado e preservar vínculos afetivos; para cuidadores, reúne orientações práticas que favorecem a segurança, a comunicação e a qualidade de vida; e para a rede de apoio e profissionais, apresenta fundamentos, protocolos e estratégias que fortalecem o cuidado ético, humanizado e integrado.

O PAPEL DA FAMÍLIA NA INCLUSÃO ESCOLAR

Por Janete Braúna

Resumo

A escola deverá ser um lugar inclusivo e transpor os obstáculos da exclusão é uma tarefa de todos. A família, em especial, tem um papel fundamental na garantia do ingresso, permanência e êxito dos estudantes com necessidades educacionais especiais nas instituições de ensino. Em parceria com a escola, sendo agente de auxílio entre o educando e os educadores, corroborando para uma educação plena e funcional, a família protagoniza uma ação essencial. Desse modo, este artigo visa refletir sobre as colaborações, os obstáculos enfrentados e o compromisso das famílias na inclusão escolar.

Palavras-chave: família, inclusão escolar, parceria escola e família.

Contextualizando o papel da família na inclusão escolar

A Educação inclusiva tem o objetivo de atender todos os estudantes, respeitando suas limitações e validando suas potencialidades. Em se tratando de estudantes com necessidades educacionais especiais (ENEES), essa questão se torna ainda mais latente. Não apenas com a oferta de adequações estruturais, mas acima de tudo com respeito e valorização à diversidade, promovendo o acesso irrestrito à aprendizagem. Diante dessa demanda, a família tem um papel fundamental na inclusão escolar, com a contribuição em ações e particularidades vivenciadas pelos filhos, bem como a disposição para apoiar novos aprendizados ofertados pela escola. Assim, “a participação ativa da família é essencial para o sucesso da educação inclusiva, pois os pais, por conhecerem profundamente seus filhos, podem identificar sinais precoces de dificuldades de aprendizagem e colaborar efetivamente com os profissionais da educação” (FONSECA, 2005, p. 62). Todavia, não são poucas as dificuldades em que essas famílias são confrontadas. Desde questões mais simples, como a falta de acesso físico, às questões bem mais complexas, como formação dos educadores e ausência de políticas públicas importantes.

Então, nessa busca em acessar o estudante atípico e atendê-lo nas suas necessidades, se torna relevante a parceria da família e escola para minimizar os obstáculos e potencializar as ações inclusivas, a fim que ele se desenvolva

por completo, uma vez que, “Os ambientes humanos de convivência são plurais por natureza. Assim, a educação escolar não pode ser pensada nem realizada senão a partir da ideia de uma formação integral do aluno – segundo suas capacidades e seus talentos – e de ensino participativo, solidário, acolhedor” (MANTOAN, 2003, p.9).

Este artigo aponta, portanto, a importância da inclusão escolar dos estudantes e visa refletir sobre o papel essencial da família nesse processo. Assim, a parceria desta família com a escola contribui para a eliminação dos agentes de exclusão e favorece ao desenvolvimento dos ENEES.

O papel da família na inclusão escolar

É dentro de casa, na socialização familiar, que um filho adquire, aprende, e absorve a disciplina para, num futuro próximo, ter saúde social (TIBA, 1996). É nesse primeiro contexto social, que o indivíduo é exposto à interação e ao aprendizado, em que estratégias de ensino são vivenciadas, a fim de contribuir para a inserção exitosa do indivíduo em novos espaços. A escola é, sem dúvida, um dos principais, pois será o ambiente sequencial que a criança ocupará. Nesse entendimento, é percebido o quão significativo e importante é a atuação da família no ambiente escolar.

Mitter (2003, p.210) afirma que “pais e mães são os primeiros, os principais e os mais duradouros educadores de suas crianças”. Em se tratando de estudantes com deficiências e transtornos, essa ação educadora da família se torna ainda mais importante nessa parceria com a escola, porque vivências e adaptações experienciadas fora da instituição de ensino, podem e devem ser compartilhadas para a promoção da inclusão saudável do indivíduo.

Infelizmente, ainda existem muitas barreiras encontradas pelas famílias para que a inclusão realmente aconteça na sua totalidade e é na união entre a família e escola que parte significativa desses obstáculos são superados.

A relevância da parceria escola e família

Promover a parceria entre família e escola é de suma importância e para que essa aconteça com sucesso, são necessários: diálogo constante, sensibilidade, escuta ativa, reconhecimento dos

Janete Braúna – Professora de Atividades da SEEDF desde 1997, com 12 anos de experiência no Atendimento Educacional Especializado (AEE). Atuou de 2019 a 2022 como Supervisora Pedagógica, de 2023 a 2025 como professora regente de Classe Especial na Área de Deficiência Intelectual. Graduada em Ciência e Matemática pelo UniCEUB. Possui especialização em Matemática e Estatística, pela Faculdade Federal de Lavras. **Contatos** – WhatsApp: (61) 99825-4661; E-mail: braunajanete@gmail.com; Instagram: @janete_brauna

O PAPEL DA FAMÍLIA NA INCLUSÃO ESCOLAR

Para que uma inclusão escolar exitosa aconteça é fundamental a participação da família nas decisões relevantes para os estudantes que ocorrem nas reuniões periódicas e na extensão da aplicação, em casa, das adaptações e estratégias que acontecem na instituição de ensino. Diante dessa questão, “estar atento à participação da família e estar sempre convidando a participar da vida escolar dos alunos é fundamental para que essa criança se sinta acolhida e tenha mais confiança quanto à sua aprendizagem, o que conseqüentemente garante melhores resultados quanto ao seu desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2008, p. 44). Este artigo destacou a importância do papel da família na inclusão escolar, os desafios a serem superados e a grande relevância da parceria família e escola. Compreender a importância dessas atuações e aplicá-las no contexto escolar contribuirão para a efetiva inclusão, para

o sentimento de pertencimento do ENEE e seu pleno desenvolvimento.

Referências

- FONSECA, Vitor da. **Educação especial:** fundamentos neuropsicológicos. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar:** o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.
- MITTLER, Peter. **Educação inclusiva:** contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.
- OLIVEIRA, R. M. **Inclusão escolar:** o papel da família e da escola no processo de aprendizagem. São Paulo: [s.n.], 2008
- MITTLER, Peter. **Educating children with special needs.** London: David Fulton Publishers, 2003.
- TIBA, Içami. Disciplina: **Limite na medida certa.** São Paulo: Gente, 1996.

REVISTA INCLUSÃO EM FOCO (2024) - JÁ PUBLICADA!

De periodicidade anual, a Revista Inclusão em Foco, em sua edição do ano de 2025, reunirá artigos, relatos de experiência e estudos de caso de pesquisadores, educadores e profissionais da saúde comprometidos com a construção de uma sociedade mais inclusiva. Organizada em volumes anuais, a publicação apresenta um panorama atual e multifacetado sobre os desafios e avanços na educação inclusiva, nas políticas públicas, na neurodiversidade e nos direitos das pessoas com deficiência. Um espaço de pensamento crítico, formação continuada e partilha de saberes.

REVISTA INCLUSÃO EM FOCO (2026) - EM ANDAMENTO!

A Revista Inclusão em Foco, em sua edição do ano de 2025, reunirá artigos, relatos de experiência e estudos de caso de pesquisadores, educadores e profissionais da saúde comprometidos com a construção de uma sociedade mais inclusiva. Organizada em volumes anuais, a publicação apresenta um panorama atual e multifacetado sobre os desafios e avanços na educação inclusiva, nas políticas públicas, na neurodiversidade e nos direitos das pessoas com deficiência. Um espaço de pensamento crítico, formação continuada e partilha de saberes.

A INTERSECCIONALIDADE NA INCLUSÃO: GÊNERO, RAÇA E DEFICIÊNCIA

Por Karin Azevedo

Resumo

O texto aborda o conceito de interseccionalidade para elucidar as complexas camadas sociais que se relacionam com aspectos como gênero, raça e deficiência em um contexto de inclusão, discutindo como esses aspectos, na atualidade, perpassam a construção de identidade, interagindo com diversas e diferentes dimensões na sociedade. O texto se ampara em uma rede dialógica de autores para pensar em um sentido amplo, processual e dialético acerca da inclusão.

Palavras-chave: inclusão, raça, gênero, interseccionalidade, identidade, deficiência.

Introdução

O conceito de interseccionalidade surge em pesquisas de 1980 e, inicialmente, esse se referia ao estudo de como diversos sistemas criavam e cruzavam camadas sociais para representar discriminação para grupos específicos da sociedade. Dessa forma, ao se tratar a interseccionalidade, essa pode ser tida como forma de compreender os diferentes aspectos da identidade social em contexto de inclusão, partindo da premissa de que as experiências pessoais de um indivíduo acabam sendo moldadas por diversas relações sociais, sendo essas entrecruzadas por aspectos como raça, classe social e gênero, podendo, ainda, ser também influenciada pela idade e orientação sexual, como contextos que interagem e se sobrepõem.

Nesse sentido, compreender a interseccionalidade em perspectiva de inclusão implica considerar todos os aspectos que constroem a identidade de um indivíduo, mesmo que esse deva ser reconhecido por completo, mas que deve ser respeitado pelas suas singularidades. Com esta perspectiva, o texto se organiza em mais partes, tratando da interseccionalidade e a inclusão na atualidade, bem como de aspectos que se vinculam ao contexto de deficiência e inclusão como reflexo de construções sociais.

Dentro dessa perspectiva, a abordagem que se traz envolve tratar a interseccionalidade em uma perspectiva da inclusão, tomando como base as complexas camadas sociais que interagem na formação de uma visão atual acerca do contexto de aceitação de indivíduos diferentes.

Importante registrar que o conceito de interseccionalidade se vincula, historicamente,

ao processo de discutir as múltiplas formas de diferenças existentes na sociedade, dando foco para aqueles indivíduos que acabam enfrentando múltiplas maneiras de exclusão. Em uma sequência de abordagens, o conceito ampliou seu foco abarcando as identidades diversas existentes na sociedade moderna, como diferenças de classes sociais e, nesse sentido, se voltou ao enfoque de discussões que aplicavam considerações sobre os direitos e justiça social.

Com o enfoque sendo expandido, o conceito de interseccionalidade passou a incluir as complexas identidades sociais, em especial, acerca das relações que se entrecruzam entre deficiência, raça, gênero e, em especial, as deficiências, que acabam por construir barreiras sociais, com discriminações específicas que também se vinculam com aspectos de raça e de gênero.

Com esta perspectiva, é comum identificar em pesquisas acadêmicas, de forma mais geral, a abordagem da interseccionalidade aplicada em questões de raça ou de gênero, mas não tão diretamente ao enfoque das deficiências ou mesmo de inclusão. Nesse aspecto, o conceito expande aqui sua aplicação ao se voltar ao contexto da inclusão em sociedade.

Essa abordagem de inclusão se ampara em estudos de Almeida (2018), por meio do qual se verifica que a inclusão deve ser compreendida como uma construção coletiva em um movimento processual, dinâmico, e isso em função da perspectiva de que se vive, na atualidade, em uma sociedade que não permite a inclusão o tempo todo.

Interseccionalidade e a inclusão na atualidade

A transformação acerca do conceito de deficiência se alia ao conceito de inclusão, ao longo das últimas décadas, passando esses por alterações paradigmáticas, que refletem um deslocamento da percepção de deficiência de enfoque biomédico para compreensão de ser essa uma construção social, portanto, aliando-se com avanços que implicam a inclusão, na atualidade, como resultado de formulações de políticas públicas voltadas para esse grupo social, na tentativa de minimizar a exclusão de tempos atrás.

Colins e Bilge (2021) explicitam que os marcadores sociais de diferenças, considerando

Karin Azevedo – Professora Licenciada em Letras e Bacharel em Direito, com Mestrado em Língua Portuguesa, atuando em diversos projetos para Terceiro Setor, tem vários artigos publicados com enfoque em Educação, Língua Portuguesa e Literatura e Direito. **Contatos** – WhatsApp: (65)999160249; E-mail: kaerees@gmail.com; Instagram: @karinreesdeazevedo

A INTERSECCIONALIDADE NA INCLUSÃO: GÊNERO, RAÇA E DEFICIÊNCIA

deficiência, gênero, raça, classe social, geração e outros, não podem mais ser entendidos como categorias isoladas, mas como uma rede interseccional, que propicia refletir sobre as complexidades que esses marcadores impõem para a abordagem da inclusão.

Ao tomar como base os estudos de Zamboni (2014, p. 13) se verifica que “[...] marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação que organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais”. O autor ainda afirma que “Não existe uma lista fechada e definitiva dizendo quais são os marcadores sociais da diferença” e menciona raça, gênero, sexualidade, classe e geração como as que “[...] têm sido frequentemente estudados e se mostrado fundamentais para compreender a sociedade brasileira contemporânea” (ZAMBONI, 2014, p. 15).

Ao lado dessa perspectiva se verifica que deve existir uma compreensão das diferenças como uma vantagem social e não como sinônimo de desigualdade, embora esses autores acima citados façam significativas articulações entre marcadores sociais de diferenças entre raça, gênero e classe social, não discutem as questões que abarcam a deficiência.

Diniz (2007) expõe que para além das limitações oriundas da presença de deficiência, as barreiras enfrentadas por esse grupo social não se restringem às suas condições físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, mas emergem, sobretudo, de um ambiente social estruturado de forma excludente e discriminatória, que impede ou dificulta a plena participação dessas pessoas na vida em sociedade, o que implica entender a inclusão dentro de uma nova formulação social.

Com essa nova forma de compreender certos conceitos, em âmbito social, também a abordagem da interseccionalidade se expandiu abarcando questões de raça e de gênero de forma integrada, preconizando políticas de inclusão que devem ser avaliadas observando essas relações, especialmente, em uma realidade que não aplica completamente a inclusão.

As diferentes e complexas situações sociais demonstram um contexto no qual o diferente nem sempre consegue acesso igualitário, por

exemplo, a oportunidades de educação, de trabalho ou mesmo de crescimento social profissional, em função de condições de deficiência, de gênero, de raça, enfrentando desafios adicionais, mesmo em uma sociedade que prima em expor ou mesmo em construir políticas de inclusão.

Com esta perspectiva, relevante discutir que a interseccionalidade na inclusão ainda demonstra a importância de estabelecer mais programas para reconhecerem a abordagem dessa complexidade de situações que afetam os grupos sociais, em especial, daqueles que apresentam alguma deficiência.

Essa forma de discussão é relevante, uma vez que a interseccionalidade não busca tratar gênero, raça e deficiência como aspectos distintos, mas reconhece que existe uma relação que afeta a equidade de acesso social em um contexto de inclusão. Nesse aspecto, as políticas de inclusão que abarcam a interseccionalidade e, também, acatam a diversidade de experiências como aspecto que molda a identidade de um indivíduo.

Assim, a interseccionalidade pode ser compreendida como uma ferramenta que considera raça, classe, gênero, capacidade ou outras como categorias que são inter-relacionadas e se moldam mutuamente, sendo compreensível para explicar a complexidade de um mundo, de pessoas e de experiências humanas.

Referências

- ALMEIDA, Silvio Luiz de. **O que é racismo estrutural?** Belo Horizonte: Letramento: 2018.
- COLLINS, P.; BILGE, S. **Interseccionalidade**. São Paulo: Boitempo, 2021.
- DINIZ, Débora. **O que é Deficiência**. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 2007.
- DINIZ, Débora. **Deficiência e Políticas Sociais** – entrevista com Colin Barnes / Disabilities and Social Policy - Interview with Colin Barnes - Debora Diniz. SER Social, Brasília, v.15. nº 32. https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/13043. Acesso em 20 de outubro de 2025.
- ZAMBONI, M. **Marcadores sociais da diferença**. Sociologia: Grandes Temas do Conhecimento (Especial Desigualdades). 2014;1:14-8.

“Uma sociedade inclusiva é aquela que remove barreiras antes mesmo de exigir adaptações individuais” (OMS, 2011).

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS

Por Keila Jacob

Resumo

Promover a inclusão requer um olhar amplo para os vários processos que envolvem as aprendizagens. Este artigo aborda sugestões de estratégias aplicáveis ao contexto escolar inclusivo, com foco na criação de vínculos, no suporte à organização emocional e na valorização das potencialidades de cada estudante. Referenciais da Psicologia e da Neurociência são mencionados e relacionados às práticas que fortalecem o pertencimento, valorização das singularidades e desenvolvimento dos estudantes público-alvo da Educação Especial.

Palavras-chave: Inclusão escolar, educação especial, mediação, aprendizagens.

Introdução

Falar em inclusão escolar é, antes de tudo, pensar pertencimento e acesso real às aprendizagens. Não basta garantir o direito de estar presente: é preciso favorecer condições emocionais, relacionais e cognitivas que tornem as aprendizagens significativas, dentro de suas possibilidades. Nesse processo, a Psicologia e as neurociências oferecem fundamentos para repensar o papel da mediação humana na escola, especialmente na Educação Especial.

Damásio (2012) e Shanker (2016) apontam que emoção e cognição não são experiências separadas: aprendemos quando nos sentimos seguros, regulados e acolhidos. Vygotsky (1991), ao destacar o papel mediador do adulto e a importância das interações para o desenvolvimento, nos convida a olhar para a aprendizagem como um processo cultural e relacional. Estratégias inclusivas não são manual único, mas práticas intencionais, sensíveis e contextuais, que dialogam com a singularidade de cada estudante e com a realidade escolar.

A seguir são apresentados três eixos de intervenção psicológica favoráveis ao ambiente escolar inclusivo: ambientação emocional, compreensão dos espaços e relações, e ampliação das formas de aprendizagem.

A ambientação como início da inclusão

A trajetória educacional dos estudantes da educação especial envolve momentos sensíveis, e de muitas mudanças e adaptações. A chegada

à escola, é uma delas. Muito além da recepção formal, trata-se de um processo de acolhimento simbólico, que influencia diretamente as experiências de pertencimento e aprendizagens. O adulto é central: ao apresentar os espaços com sensibilidade, antecipar rotinas, permitir exploração no ritmo da criança e oferecer previsibilidade, constrói uma base segura para o vínculo e a organização emocional, com apoio mediado ao desenvolvimento da autorregulação (BOWLBY, 1989; FONSECA, 2012).

Mapas visuais, objetos de transição, espaços sensoriais e tempos de adaptação gradativa favorecem essa ambientação e contribuem para a organização interna do estudante, reduzem a ansiedade frente ao novo — condição fundamental para o aprendizado (MANTOAN, 2003; DAMÁSIO, 2012).

Compreensão dos espaços e os atores envolvidos

O estudante inicia a construção do funcionamento simbólico e social da escola: quem são as pessoas, quais os espaços, expectativas e modos de relacionamentos. Essa compreensão precisa ser mediada. Inspirados em Vygotsky (1991) e Bruner (1997), sabemos que o adulto atua como ponte entre a criança e o mundo cultural. Mediar não é apenas ensinar regras, mas ajudar a criança a construir sentido sobre suas experiências.

Para crianças com barreiras de comunicação ou de compreensão social, essa mediação é ainda mais essencial. Apoios visuais, sinalizações, pistas contextuais e explicações simples tornam o cotidiano acessível. Escuta ativa — que valida emoções e esclarece dúvidas — fortalece o vínculo e previne rupturas emocionais.

A escola, previsível e empática, pode ser espaço de elaboração simbólica e integração emocional, ajudando a criança a dar sentido ao que vive. Segundo Oliveira e Fonseca (2011), a aprendizagem só se sustenta quando ancorada em relações humanas significativas, em vínculos que asseguram confiança, escuta e validação da experiência subjetiva.

A família é fundamental. Como primeira fonte de conhecimento emocional da criança, deve ser acolhida, ouvida e envolvida no processo escolar,

Keila Jacob – Psicóloga (UCB), Mestre em Cognição e Neurociência (UnB). Especialista em Neuroimagem, Psicopedagogia e Educação Profissional. Atua há mais de 19 anos na psicologia clínica, com ênfase em saúde mental e desenvolvimento humano. Possui diversas formações complementares em Educação Especial. Ao longo de 20 anos na SEEDF, atuou como professora de anos iniciais, psicóloga escolar na EEAA, professora de Sala de Recursos e como formadora de profissionais da educação. Palestrante na área de saúde mental e educação inclusiva. **Contatos** – WhatsApp: (61) 98535-3449; E-mail: rever.psicoesaude@gmail.com; Instagram: @rever.psicologia

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS

sustentando o desenvolvimento. O diálogo com a família – ou com o cuidador mais próximo – revela pistas sensíveis sobre como acessar o universo do estudante, ampliando o repertório de vínculos, favorecendo as aprendizagens.

Aprendizagens para além dos conteúdos

Aprender não se limita a conteúdos curriculares: inclui o desenvolvimento de competências emocionais, relacionais e comunicacionais. Pedir ajuda, tolerar a frustração, nomear emoções, e interagir em grupo são marcos tão importantes quanto ler ou resolver problemas matemáticos. Estratégias devem considerar interesses, canais preferenciais (visual, auditivo, tátil), estilos cognitivos e modos de comunicação. Respeitar e integrar esses elementos não é “adaptar” no sentido de reduzir — é potencializar a aprendizagem. Armstrong (2012) propõe o conceito de neurodiversidade para justamente destacar a riqueza que há nas diferentes formas de funcionar.

A neurociência mostra que o cérebro é plástico: reorganiza-se a partir de relações, estímulos e experiências significativas. Ambientes que validam emoções, oferecem desafios possíveis e reforçam as conquistas individuais, estimulam a neuroplasticidade, fortalecendo trajetórias de desenvolvimento mais integradas (SHONKOFF & GARNER, 2012).

Conclusão

Incluir não é um ato pontual, mas um planejamento cotidiano. As estratégias descritas não se esgotam, porque cada estudante é único, e cada contexto exige novos caminhos.

Como mencionado por Paulo Freire, “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” (FREIRE, 1996, p.33).

Incluir exige, sobretudo, o reconhecimento da humanidade e da potência que existe em cada

indivíduo, mesmo quando sua forma de aprender nos desafia a ir além do esperado.

Referências

- ARMSTRONG, Thomas. **Neurodiversity**: discovering the extraordinary gifts of autism, ADHD, dyslexia, and other brain differences. Cambridge: Da Capo Press, 2012.
- BOWLBY, John. **Apego**. Apego e Perda - Vol. 1. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
- BRUNER, Jerome. **A cultura da educação**. Porto Alegre: Artmed, 1997.
- DAMÁSIO, António. **O erro de Descartes**: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- FONSECA, Victor da. **Psicopedagogia da inclusão**: o neurodesenvolvimento da inteligência e dos estilos cognitivos. Porto Alegre: Artmed, 2012.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar**: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.
- OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de; FONSECA, Victor da. **Psicologia escolar**: uma perspectiva desenvolvimentista. São Paulo: Cortez, 2011.
- SHANKER, Stuart. **Autorregulação**: como ajudar seu filho a lidar com o estresse e se tornar mais feliz, saudável e produtivo. São Paulo: Tordesilhas, 2016.
- SHONKOFF, Jack Peter.; GARNER, Andrew Scott. **The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress**. Pediatrics, 2012.
- VYGOTSKY, Lev Semionovitch. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

“Incluir é um ato político, pedagógico e humano: político porque garante direitos, pedagógico porque transforma práticas e humano porque reafirma a dignidade” (FREIRE, 1996).

INCLUSÃO E APRENDIZAGEM: ESTRATÉGIAS PSICOPEDAGÓGICAS E ATIVIDADES ADAPTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Resumo

A inclusão escolar requer práticas pedagógicas que considerem a diversidade de ritmos e modos de aprender. Este artigo discute as estratégias psicopedagógicas e o uso de atividades adaptadas como caminhos para o desenvolvimento da aprendizagem e a efetivação do direito à educação. A partir de reflexões oriundas de uma pesquisa participante realizada em escola pública do Distrito Federal, analisa-se o papel do professor na ressignificação do currículo e na construção de ambientes inclusivos. Fundamentado na Psicopedagogia institucional e em autores como Saviani (2012), Sacristán (2013), Silva (1999) e Bossa (2019), o estudo evidencia que o olhar psicopedagógico amplia as possibilidades de intervenção, fortalece o vínculo entre ensino e aprendizagem e contribui para a superação das barreiras que limitam o desenvolvimento dos estudantes. Conclui-se que as atividades adaptadas se configuram como instrumentos de equidade, promovendo o acesso, a permanência e o sucesso escolar.

Palavras-chave: inclusão; aprendizagem; psicopedagogia; atividades adaptadas; currículo.

Introdução

A inclusão escolar constitui um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das mais importantes conquistas das políticas educacionais contemporâneas. No contexto das escolas públicas brasileiras, ela exige a reorganização do trabalho pedagógico e a ressignificação do currículo para atender às diferenças, reconhecendo em cada estudante um sujeito capaz de aprender. A realidade das salas de aula, permeada por ritmos diversos, defasagens e singularidades, evidencia a necessidade de práticas que promovam o desenvolvimento integral e o direito à aprendizagem, superando modelos homogêneos de ensino ainda presentes na cultura escolar. Nessa perspectiva, as atividades adaptadas emergem como estratégias que aproximam a prática docente dos princípios da educação inclusiva e da psicopedagogia institucional, permitindo que o professor planeje, intervenha e acompanhe os processos de aprendizagem de modo sensível e equitativo.

Ozenilde Santos do Nascimento – Mestra em Educação pela Universidade de Brasília (UnB), Psicopedagoga. Escritora. Integrante ativa do grupo de pesquisa GEPESP da UnB. Na SEEDF, atua como professora alfabetizadora, supervisora e coordenadora pedagógica. Especialista bolsista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na formação de formadores de gestores, coordenadores pedagógicos e professores alfabetizadores. Participa da elaboração de material pedagógico e na formação continuada de professores. Graduada em Pedagogia pela UNIDF, com Pós-graduação em Psicopedagogia e docência no Ensino Superior. **Contatos** – WhatsApp: (61) 981321429; E-mail: ozenilde.sc@gmail.com; Instagram: @ozenilde_santos/artedealfabetizar_

Por Ozenilde de Oliveira

Conforme defende Bossa (2019), a psicopedagogia amplia o olhar sobre o sujeito aprendente ao articular dimensões cognitivas, afetivas e sociais, apoiando o trabalho docente e a construção de metodologias preventivas frente às dificuldades escolares.

Este artigo retoma e aprofunda reflexões apresentadas em estudo anterior (NASCIMENTO, 2023), desenvolvido no âmbito do Congresso Internacional CAFTE, ao discutir as atividades adaptadas como instrumentos de inclusão e aprendizagem em escolas públicas do Distrito Federal, a partir da perspectiva psicopedagógica. A reflexão parte da compreensão de que incluir não significa apenas garantir o acesso, mas reconhecer a singularidade do aprender e assegurar o direito ao sucesso escolar, mediante ações pedagógicas mediadas, planejadas e contextualizadas.

A psicopedagogia e o olhar inclusivo sobre a aprendizagem

Compreender o processo de aprendizagem implica reconhecer o estudante como sujeito histórico, social e emocionalmente situado, portador de experiências e modos próprios de aprender. Dessa forma, a Psicopedagogia oferece um importante suporte teórico e prático à escola, ao propor uma leitura ampliada dos fatores que interferem na construção do conhecimento. Conforme destaca Bossa (2019), a Psicopedagogia atua em uma dimensão preventiva e interdisciplinar, colaborando com professores, gestores e famílias na criação de condições que favoreçam o desenvolvimento das potencialidades de cada aluno.

Ao considerar o aprender como fenômeno humano integral, cognitivo, afetivo e social, o olhar psicopedagógico permite ao professor perceber a singularidade de cada aprendiz e, a partir disso, elaborar intervenções ajustadas à sua realidade. Scoz (2002) enfatiza que o papel do psicopedagogo é investigar os vínculos que se estabelecem entre quem ensina e quem aprende, ajudando a transformar o espaço escolar em ambiente de mediação e escuta. Tal perspectiva aproxima-se do que propõe Fernández (1991) ao afirmar que o

INCLUSÃO E APRENDIZAGEM: ESTRATÉGIAS PSICOPEDAGÓGICAS E ATIVIDADES ADAPTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

psicopedagogo deve compreender as relações entre o sujeito, o saber e o meio em que ele se insere, buscando romper os bloqueios que limitam o ato de aprender.

Nesse sentido, a Psicopedagogia institucional não se restringe à correção de dificuldades, mas atua de forma articulada com o projeto pedagógico da escola, promovendo uma educação inclusiva baseada na cooperação e no respeito às diferenças. Oliveira (2017) ressalta que a intervenção psicopedagógica na escola envolve tanto o ensinar quanto o aprender, pois a mediação ética e afetiva entre professor, estudante e conhecimento é condição para a aprendizagem significativa. Complementando essa ideia, França et al. (2023) apontam que o psicopedagogo contribui para formar professores mais sensíveis às múltiplas dimensões do processo educativo, estimulando a revisão das metodologias e o fortalecimento da cultura inclusiva.

Assim, o diálogo entre Psicopedagogia e Educação Inclusiva favorece a construção de práticas pedagógicas que reconhecem a diversidade como valor e não como obstáculo. O olhar psicopedagógico, ao compreender o aluno em sua totalidade, possibilita ressignificar o currículo e orientar o trabalho docente rumo à equidade e ao desenvolvimento pleno de todos os estudantes.

Atividades adaptadas como estratégias para o desenvolvimento escolar

O trabalho pedagógico em contextos escolares diversos requer do professor sensibilidade e intencionalidade para reconhecer as barreiras que interferem na aprendizagem e agir de forma propositiva. As atividades adaptadas, nesse sentido, devem surgir das próprias atividades elaboradas pelo professor da turma, buscando atender a diferentes níveis de aprendizagem e necessidades dos estudantes. Essa prática evita modelos prontos e promove a continuidade do processo educativo, valorizando o planejamento docente e o protagonismo do professor na construção de uma escola inclusiva. Longe de representar um ensino simplificado, essas atividades expressam o compromisso ético com o direito à educação e a efetivação de um currículo inclusivo.

A experiência desenvolvida em uma escola pública do Distrito Federal evidenciou que a criação e aplicação de atividades adaptadas contribuem significativamente para a recomposição das aprendizagens e a ampliação da participação dos estudantes. As propostas foram elaboradas em diálogo entre professores e coordenação pedagógica, com base na obser-

vação das necessidades dos estudantes e na análise de suas respostas aos desafios propostos em sala de aula. Tal processo fortaleceu a corresponsabilidade da equipe docente e promoveu reflexões sobre o planejamento, a avaliação e a flexibilização das metodologias.

Durante a experiência relatada, observou-se que os estudantes, quando envolvidos em atividades que dialogam com sua realidade e respeitam seus limites, demonstram maior engajamento, curiosidade e autoconfiança. Os professores, por sua vez, reconheceram a importância de repensar o currículo a partir das necessidades concretas dos aprendentes, aproximando a prática docente dos princípios da equidade e da inclusão. Assim, as atividades adaptadas, mais do que ajustes metodológicos, constituem-se em ações psicopedagógicas de transformação, capazes de potencializar o desenvolvimento escolar e ressignificar o papel do ensinar e do aprender.

Ressignificação curricular e equidade na aprendizagem

Ressignificar o currículo implica compreender que ensinar é um ato de inclusão e de justiça social. Ao reconhecer as diferenças, o professor transforma o currículo em espaço de diálogo e participação. Como defendem Sacristán (2013) e Saviani (2012), a prática docente deve articular teoria e realidade, superando modelos homogêneos que excluem os que aprendem de forma distinta. As atividades adaptadas expressam essa ressignificação ao aproximar o conteúdo escolar da experiência dos estudantes e ao promover a equidade no aprender. Nessa direção, Silva (1999) lembra que o currículo é uma construção social e política, e sua revisão constante é condição para garantir que todos aprendam. O olhar psicopedagógico reforça essa transformação, pois une afetividade, cognição e mediação, permitindo que cada estudante seja reconhecido em sua singularidade.

Conclusão

A inclusão escolar exige mais do que políticas de acesso: requer práticas pedagógicas que assegurem a permanência e o desenvolvimento de todos os estudantes. As reflexões apresentadas confirmam que as atividades adaptadas, quando orientadas por um olhar psicopedagógico, tornam-se ferramentas potentes para a promoção da aprendizagem e a redução das desigualdades educacionais.

A experiência em escola pública do Distrito Federal demonstrou que adaptar o ensino não

INCLUSÃO E APRENDIZAGEM: ESTRATÉGIAS PSICOPEDAGÓGICAS E ATIVIDADES ADAPTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

significa simplificar conteúdos, mas reconhecer diferentes formas de aprender e criar oportunidades reais de participação. Essa compreensão reforça a necessidade de formação docente continuada, de diálogo entre professores, gestores e psicopedagogos, e de um currículo que valorize as trajetórias individuais.

Ao articular Psicopedagogia e Educação Inclusiva, compreende-se que ensinar é um ato de mediação e acolhimento. O professor, como sujeito que também aprende, ressignifica sua prática e transforma o cotidiano escolar em espaço de equidade e humanidade. Concluir que toda criança é capaz de aprender é reafirmar o

princípio maior da educação: o direito inalienável ao desenvolvimento pleno, sustentado por práticas que unem sensibilidade, planejamento e compromisso com a transformação social.

Referências

BOSSA, N. A. **A psicopedagogia no Brasil:** contribuições a partir da prática. 6. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2019.

FERNÁNDEZ, A. **A inteligência aprisionada.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.

FRANÇA, F. M. et al. A psicopedagogia: um olhar para o processo de aprendizagem em escolas particulares de Balsas/MA. **Revista Científica da FAESF**, 2023.

HIPERLEXIA: UM GUIA ABRANGENTE PARA FAMILIARES, EDUCADORES E REDE DE APOIO

Este guia oferece uma visão completa da hiperlexia. O leitor encontrará orientações práticas para identificar sinais precoces, compreendê-los dentro do desenvolvimento infantil e promover intervenções eficazes que respeitem o ritmo, a singularidade e o potencial de cada criança. Educadores aprenderão estratégias pedagógicas adaptadas para tornar a escola um ambiente realmente inclusivo. Famílias terão apoio para compreender o comportamento e a comunicação da criança hiperlexia, fortalecendo vínculos e reduzindo inseguranças. Profissionais da saúde, psicopedagogia e terapia encontrarão subsídios para ampliar o cuidado interdisciplinar e colaborar de forma sensível com toda a rede. Este é um convite à empatia: enxergar além da leitura precoce, das necessidades emocionais e das múltiplas inteligências dessas crianças brilhantes.

TDI: UM GUIA ABRANGENTE PARA FAMILIARES, EDUCADORES E REDE DE APOIO SOBRE O TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL

Este guia abrangente nasce para iluminar caminhos, desfazer mitos e orientar, com linguagem acessível e embasamento sólido, todos aqueles que acompanham crianças, adolescentes e adultos com TDI. Com uma abordagem humanizada, prática e interdisciplinar, o livro apresenta desde os principais critérios diagnósticos e níveis de suporte até estratégias cotidianas que favorecem autonomia, comunicação, convivência, aprendizagem funcional e qualidade de vida. Traz também orientações para a escola, adaptações curriculares, recursos pedagógicos, inclusão social, transição para a vida adulta e articulação com os serviços de saúde e assistência. Esta obra é um convite ao cuidado integral: compreender para apoiar, apoiar para incluir, incluir para transformar vidas.

EMPATIA E PERTENCIMENTO: COMO AS EMOÇÕES INFLUENCIAM A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS INCLUSIVOS

Por Pascoal Zani

Resumo

A empatia e o pertencimento são fundamentais na construção de espaços inclusivos. Este artigo provoca reflexão sobre a inteligência emocional, nela especificando tais aspectos (empatia e pertencimento) como conceitos e práticas da psicologia que podem contribuir para a formação de ambientes mais acolhedores e acessíveis. É importante entender que esses fatores devem preceder implementações de Programas e estratégias de Inclusão.

Palavras-chave: Empatia; Emoções; Pessoa com Deficiência; Pertencimento; Inteligência Emocional; Acessibilidade; Espaço Inclusivo.

Introdução

Jeffrey YOUNG (2008, p.24) refere que o homem possui cinco necessidades básicas emocionais: “vínculos seguros com outros indivíduos (segurança, estabilidade, cuidado e aceitação); autonomia, competência e sentido de identidade; liberdade de expressão de necessidades e emoções válidas; espontaneidade e lazer; limites realistas e autocontrole”.

Uma vez que os pais consigam suprir aos filhos tais necessidades, estão inicialmente possibilitados, em fator ambiental, o “sentimento de pertencer” e o acolhimento empático, necessários para a regulação emocional da criança. “Fazer parte de uma família satisfaz um sentimento básico de pertencer a um grupo (BECK, 2022, p. 384).

É clássico na Psicologia que o vínculo terapêutico, no qual se exerce a empatia e se cria o pertencimento, é a base de qualquer tratamento. Antes o acolhimento, depois as técnicas e intervenções.

No âmbito da Educação, seguindo a mesma linha de raciocínio, a aprendizagem se torna menos ou mais possível à medida em que o educando esteja sendo tratado empaticamente e se sinta pertencente.

Avançando um pouco mais, temos não só um ser humano, mas uma pessoa em situação de deficiência, o que exponencia a necessidade de que o educador acolha com empatia e, assim agindo, favoreça que se sinta pertencente ao ambiente escolar, ao grupo de colegas e professores/cuidadores próximos.

Assim dizendo, a construção de um espaço inclusivo não diz respeito somente a um arca-

bouço teórico, por demais abstrato, nem tampouco a um conjunto de normas e procedimentos a serem obrigatoriamente implementados. De outra sorte, pressupõe instituições e mestres atentos, zelosos e genuinamente focados na inclusão, empática e pertencente, da Pessoa Com Deficiência.

A Pessoa e a Deficiência

A expressão “Pessoa Com Deficiência” traz reflexões: antes de tudo ela é uma Pessoa e, como tal, merece que lhe seja suprida a necessidade básica de vínculo seguro, no que se pode ler: precisa ser abraçada e respeitada, com empatia. Ela quer, merece e tem o direito de pertencer, “fazer parte de”. Dito assim, o “dever de incluir” é para com todos os filhos/alunos, o que, a princípio, pode parecer lugar comum.

Mas é fato que, na sequência de “ser Pessoa”, há a realidade de que esta, em especial, tem déficit estrutural em algum aspecto. Um aluno com Transtornos ou deficiências físicas precisa superar não só as suas limitações naturais, mas também, em esforço dobrado, os seus desafios socioemocionais (quais crenças formou de si mesmo frente à carga genética que recebeu, está agravada ou amenizada pelo que encontra no ambiente familiar, escolar e social). Não é difícil de entender que ela, por desde cedo conviver com sua própria condição, muitas vezes se sente diferente, até “doente” ou “inferior” à maioria dos amigos. Por isso se torna imprescindível que a “PcD” seja de fato aceita e acolhida com empatia, sinta-se pertencente ao “Espaço Inclusivo para ela cuidadosamente construído”. Nele, ela terá o cenário mais propício possível para desenvolver habilidades de reconhecer suas emoções, se expressar e se relacionar com todos. Evoluindo a esta etapa é que se pode supor um processo mais fluido de aprendizagem e de humanização.

A necessidade de reavaliar a Inclusão

Apesar do que se vislumbra como ideal, Santos (2021, p.2) adverte que, “apesar de alguns avanços em relação aos ajustes de conteúdos voltados aos alunos com deficiência e dos progressos já alcançados, não é possível negar a dificuldade generalizada de concretização desse direito no cotidiano das escolas; essa pauta continua sendo um desafio até mesmo

Pascoal Zani – Psicólogo, CRP 08/04471; escritor, com publicações de capítulos em vários livros e blog pessoal; colunista do Clube Gazeta do Povo (Curitiba/PR) de março de 2021 a janeiro de 2022; formado em Terapia Focada no Esquema, de Jeffrey Young; pós-graduado (Lato Sensu) em Sexualidade Humana, Psicologia Positiva, Terapia Cognitivo-comportamental e Neuropsicologia. **Contatos** – WhatsApp: (41) 98848-8303; redes sociais: @psicologopascoalzani; blog: <http://www.psicologopascoalzani.com.br/>

EMPATIA E PERTENCIMENTO: COMO AS EMOÇÕES INFLUENCIAM A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS INCLUSIVOS

para os educadores experientes e dispostos a trabalhar na perspectiva inclusiva". É necessária uma reavaliação de teorias e práticas. A Psicologia pode ajudar na reflexão sobre o "processo de incluir", pelo que fornece de literatura, tratamentos terapêuticos e pesquisas científicas que versam sobre as questões emocionais mais presentes na inclusão de Pessoas com Deficiência.

A Inteligência Emocional

A IE – Inteligência Emocional é um dos conceitos e indicativos práticos de caminhos a seguir em relação à Inclusão. É necessário que os legisladores, pais e profissionais executores a conheçam e a pratiquem para que, assim, tenham olhar empático e propiciem pertencimento à Pessoa a ser incluída. Mais que isso, há também de se educar emocionalmente das crianças. Para isso a IE dá bons norteadores: Salovey e Mayer propuseram 'uma definição elaborada de Inteligência Emocional, expandindo essas aptidões em cinco domínios principais', diz Daniel Goleman: conhecer as próprias emoções (autoconsciência); lidar com as emoções (autogestão); motivar-se (automotivação); reconhecer emoções nos outros (consciência social, empatia); lidar com relacionamentos (colaboração, influência, liderança, administração de conflitos etc.)" (CORDEIRO, NATANAEL, 2024, p.53).

Analisando os domínios de IE propostos, temos, quanto aos dois primeiros, que precisamos treinar filhos e alunos a "reconhecer e lidar com suas emoções", a terem bom autoconhecimento e decisões de ações mais conscientes.

Quanto ao domínio da "automotivação", há de se suscitar na criança a expressão de seus desejos, necessidades e direitos, bem como a autonomia possível, de modo que assim forme seus valores maiores e se guie mais por eles do que pelo ambiente externo.

A Inteligência Emocional, a Empatia, o Pertencimento e a Inclusão

Os dois últimos domínios da IE somente se tornam satisfatórios quando há um bom grau de sucesso nos três anteriores. Por isso o esforço de pais e profissionais precisam ser redobrados. O detalhe importante é que "reconhecer como os outros do seu meio se sentem" e "lidar com relacionamentos" são os pilares mais diretamente ligados à empatia e ao pertencimento, nossos motes de reflexão sobre as emoções ligadas à formação de Espaços Inclusivos.

É preciso muito de Inteligência Emocional para que o vínculo empático aconteça e que a pessoa a ser "incluída" se sinta pertencente.

Esse é mais um motivo para insistir que a educação de Inteligência Emocional se faz necessária a todos os envolvidos na inclusão da Pessoa com Deficiência: pais, mestres, pessoas com e sem deficiência. É um desafio gigante, mas é necessário que seja enfrentado para que se dê o mínimo de viabilidade à implementação de programas e práticas inclusivas.

Conclusão

A legitimação dos direitos humanos pressupõe não só aceitar a diversidade como elemento real, mas também tratar de incluir os diversos, elaborar e executar programas individuais e coletivos que visem atender a todos quanto aos objetivos de humanização, desenvolvimento de habilidades e aprendizagem. Há de se abdicar parcialmente do perfeccionismo de efetivamente conseguir resultados ideais, dada a complexidade da proposta. Mas não há de se esmorecer quanto aos objetivos, ao ajuste de estratégias e à disciplina tática de implementar e manter a necessária inclusão, nisto tendo sempre claro que são a empatia e o pertencimento que lhe dão viabilidade.

Referências

BECK, Aaron T. **CT-R: terapia cognitiva orientada para a recuperação de problemas mentais desafiadores**. Porto Alegre: Artmed, 2022. 384p.

CORDEIRO, Ana; NATANAEL, Paulo (coords.). **Trabalhando a Inteligência Emocional: teoria e prática**. 1. ed. São Bernardo do Campo: Editora APMC, 2024. 53 p.

GOLEMAN, Daniel. **Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 98–99.

GONÇALVES, Maria Cecília da Silva. **Educação Contemporânea**. v. 8: Educação inclusiva. Curitiba: Appris, 2021. 54 p.

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. **Desenvolvimento Humano**. 14. ed. Porto Alegre: AMGH, 2022. 1069 p.

SANTOS, Luciana. **Educação Inclusiva: na prática, a teoria é outra**. Revista Educação Pública, Cuiabá, v. 21, n. 10, 2021. p. 2–6.

YOUNG, Jeffrey E.; KLOSKO, Janet S.; WEISHAAR, Marjorie E. **Terapia do Esquema: guia de técnicas cognitivo-comportamentais inovadoras**. Porto Alegre: Artmed, 2008. 24 p.

REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS E AVANÇOS NA COMPREENSÃO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO

Resumo

Este artigo apresenta uma análise reflexiva sobre os desafios e avanços na compreensão dos Transtornos do Neurodesenvolvimento (TND), com ênfase em aspectos clínicos, genéticos, neurocientíficos e de inclusão social. São discutidas as dificuldades relacionadas ao diagnóstico precoce, à identificação de comorbidades e à necessidade de intervenções individualizadas. Além disso, aborda-se o papel da neuroplasticidade cerebral e da interdisciplinaridade no manejo terapêutico, destacando a importância de um enfoque centrado no apoio e na inclusão. O estudo enfatiza a necessidade de estratégias integradas que considerem fatores biológicos, psicológicos e sociais, visando ao desenvolvimento pleno de indivíduos com TND.

Palavras-chave: Transtornos do Neurodesenvolvimento; Diagnóstico Precoce; Comorbidade; Neuroplasticidade; Inclusão; Intervenção Multidisciplinar.

Introdução

Os Transtornos do Neurodesenvolvimento (TND) constituem um grupo heterogêneo de condições caracterizadas por alterações no desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional. Entre os mais estudados destacam-se o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), que frequentemente apresentam comorbidades, como transtornos de ansiedade, depressão e dificuldades de aprendizagem.

O diagnóstico desses transtornos representa um desafio contínuo para profissionais da saúde e educação, devido à variabilidade clínica e à sobreposição de sintomas entre diferentes condições. Neste contexto, compreender as bases biológicas, os fatores ambientais e a interação entre eles é fundamental para aprimorar as práticas de avaliação, intervenção e inclusão social.

O presente artigo visa discutir os desafios atuais na compreensão dos TND e apresentar avanços científicos recentes, enfatizando a importância de intervenções individualizadas, estratégias de apoio e práticas inclusivas. A reflexão aqui proposta destina-se a profissionais de saúde, educação e familiares, com o objetivo de promo-

Por Sônia Fernandes

ver a conscientização sobre a complexidade e as potencialidades dos indivíduos com TND.

Diagnóstico e Desafios

A delimitação precisa dos TND é um desafio devido à sobreposição sintomática e à presença frequente de comorbidades. Estudos indicam que crianças com TEA frequentemente apresentam TDAH, transtornos de ansiedade ou dificuldades cognitivas específicas, o que dificulta o diagnóstico precoce (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022).

A detecção precoce é considerada determinante para o sucesso das intervenções. Entretanto, sinais iniciais muitas vezes são sutis e podem ser confundidos com variações do desenvolvimento típico. Fatores culturais, socioeconômicos e a percepção de familiares e profissionais podem influenciar a avaliação clínica, tornando o processo ainda mais complexo (JOHNSON & MYERS, 2007).

Bases Biológicas: Genética e Neuroplasticidade

Avanços em neurologia e genética têm revelado que muitos TND possuem origem genética, envolvendo múltiplos genes e interações complexas que modulam a vulnerabilidade individual (GESCHWIND, 2009). A identificação de fatores genéticos contribui para compreender a heterogeneidade dos sintomas e orientar intervenções personalizadas.

A neuroplasticidade cerebral, por sua vez, destaca a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões, especialmente em resposta a experiências e estímulos terapêuticos. Esta característica possibilita que intervenções precoces, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia e programas educacionais estruturados, promovam ganhos significativos no desenvolvimento cognitivo, social e emocional (KOLB & WHISHAW, 2015).

Inclusão e Intervenção Multidisciplinar

O paradigma atual em TND desloca o foco de "cura" para "apoio" e "inclusão", reconhecendo a importância de ambientes que promovam o desenvolvimento integral do indivíduo. A intervenção eficaz requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo pediatras, neurope-

Sônia Fernandes – Médica Neurologista; Médica Neuropediatra. Foi prof^a voluntária, a convite, na UFPE e Fesp, em Neurologia e, Presidente do Dpt^o Científico de Adolescência da Sociedade Pediatria - PE. Formação e Especialização em: Terapia de Família e Casal; Psicodrama. Terapeuta: EMD; Brainspotting; Mindfulness; Constelação Fam. sistêmica. Especialização: Neurociências e Comportamento. Prof^a da Neurologia Pediátrica, na Faculdade Israelita de Ciências Médicas em São Leopoldo. Escritora assídua. **Contatos** – WhatsApp: (81) 99962-1920; Facebook: www.facebook.com/Dra.SôniaFernandes; Instagram: @neuropsisoniafernandes

REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS E AVANÇOS NA COMPREENSÃO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO

diatras, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicomotricistas e educadores.

Práticas inclusivas incluem adaptações curriculares, uso de tecnologias assistivas, estratégias de suporte comportamental e promoção de habilidades socioemocionais, visando não apenas o aprendizado acadêmico, mas também a autonomia, autoestima e participação social dos indivíduos com TND (MESIBOV, SHEA & SCHOPLER, 2005).

Resultados e Discussão

A análise da literatura evidencia que os TND apresentam complexidade clínica e diversidade etiológica significativas. Os resultados apontam para três aspectos principais: diagnóstico precoce e comorbidades, onde há consenso de que quanto mais cedo se identificar os sinais, maior a eficácia das intervenções. No entanto, a sobreposição de sintomas entre TEA, TDAH e transtornos de ansiedade exige protocolos clínicos rigorosos e formação contínua de profissionais da saúde. Bases biológicas e neuroplasticidade, em que estudos genéticos demonstram a heterogeneidade dos TND, reforçando a necessidade de avaliações individualizadas. A plasticidade cerebral permite que estímulos terapêuticos bem direcionados promovam adaptações funcionais significativas, mesmo em casos de quadros complexos. Inclusão e intervenção multidisciplinar, onde o enfoque contemporâneo privilegia o suporte e a participação plena do indivíduo em contextos educacionais e sociais. Intervenções integradas, envolvendo múltiplos profissionais e adaptadas às necessidades de cada paciente, resultam em melhor qualidade de vida e desenvolvimento funcional.

Conclusão

Os Transtornos do Neurodesenvolvimento demandam atenção multidimensional, envolvendo aspectos genéticos, neurobiológicos, psicossociais e pedagógicos. Embora os desafios diagnósticos permaneçam, avanços na genética, neurociência e práticas inclusivas oferecem perspectivas promissoras para a intervenção precoce e efetiva. É imprescindível que profissionais, famílias e sociedade compreendam os TND sob uma ótica de apoio e inclusão, valorizando a diversidade funcional e promovendo o desenvolvimento integral do indivíduo. Investir em formação contínua, políticas públicas inclusivas e estratégias de suporte é essencial para que os indivíduos com TND alcancem seu potencial pleno e participem ativamente da sociedade.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR**. 5. ed. Arlington: American Psychiatric Publishing, 2022.
- GESCHWIND, D. H. **Genetics of autism spectrum disorders**. Trends in Cognitive Sciences, v. 13, n. 9, p. 409–416, 2009.
- JOHNSON, C. P.; MYERS, S. M. **Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders**. Pediatrics, v. 120, n. 5, p. 1183–1215, 2007.
- KOLB, B.; WHISHAW, I. **Fundamentals of Human Neuropsychology**. 7. ed. New York: Worth Publishers, 2015.
- MESIBOV, G. B.; SHEA, V.; SCHOPLER, E. **The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders**. New York: Springer, 2005.

“Uma educação inclusiva exige um pensamento complexo, capaz de articular diferenças sem reduzi-las, reconhecer singularidades sem fragmentar o todo e promover a solidariedade como princípio estruturante do conhecimento e da vida em sociedade” (MORIN, 2003).

A ESCOLA E A IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE AUTOLESÃO NÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES

Por Tatiane Domingues

Resumo

O artigo visa abordar aspectos comportamentais da prática de autolesão não suicida em adolescentes, com o objetivo de trazer clareza na diferenciação entre a ALNS, Autolesão Não Suicida e tentativa de autoextermínio, bem como pontuar formas de autolesão, critérios diagnósticos, fatores de risco de proteção, visando facilitar a identificação, em ambiente escolar, de adolescentes que praticam a autolesão.

Palavras-chave: autolesão não suicida, adolescentes, escola.

Introdução

Adolescer não é tarefa fácil e em tempos pós-modernos é ainda mais desafiador. O mundo tornou-se uma grande ilha. Os padrões de estética, consumo e de relacionamentos não se limitam apenas aos grupos de convivência da escola, da família e da vizinhança, longe disso, conversa-se com o mundo ao toque das telas de *smartphones*. O mundo conectado às redes tem transformado a forma de comunicação.

Haidt (2024), psicólogo social, estudioso dos transtornos mentais em jovens, como consequência da hiperconectividade, pontua quatro mudanças nos traços de relacionamentos que prevaleceram por milhões de anos: a interação social, antes marcada pela linguagem corporal, hoje se basta na linguagem, esta, antes, corporificada, agora é descorporificada; a comunicação que era síncrona, hoje é assíncrona. Textos, comentários, mensagens são respondidos fora de tempo (e quando são respondidas). A comunicação, antes no modelo de um para um, hoje se dá de um para muitos. Os códigos sociais que prevaleciam ao entrar e sair dos grupos hoje têm outros formatos, as pessoas simplesmente bloqueiam umas às outras e entram e saem de grupos, muitas vezes sem serem notadas.

Se a adolescência se caracteriza por intensas transformações biopsicossociais, com crescente vulnerabilidade emocional, dentro desse contexto, as mudanças tornam-se ainda mais intensas.

O psicólogo Erikson (1980) ao tratar do desenvolvimento psicossocial do sujeito corrobora com essa vulnerabilidade a que o adolescente está exposto. Erikson (1980) refere-se a fase do adolescer como marcada pela crise de identidade, com profundos questionamentos de valores, identidade e o seu papel na sociedade. Ao analisar, de maneira breve, esse contexto sócio-histórico que o adolescente se insere e compararmos com números que retratam a prática da autolesão não suicida entre adolescentes não estaríamos diante de uma nova forma de comunicação?

Dados recentes divulgados - em 22 de setembro de

2025 - pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que a cada 10 minutos o Brasil registra um atendimento de autoagressão na faixa etária de 10 a 19 anos.

Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde.

Formas de autolesão

O Guia Prático Autolesão na adolescência, lançado em 2019 pela Sociedade Brasileira de Pediatria detalha as formas de autolesão, também denominada de *self-cutting* ou *self-injury*, cujo dano é superficial e não pretende levar à morte.

Neste ponto está o que diferencia a prática da autolesão de uma tentativa de autoextermínio: a intencionalidade da autoagressão, que se manifesta não apenas nos pensamentos que permeiam a mente do adolescente, o desejo da morte ou apenas uma forma de "tratamento" para a angústia, num breve alívio ao se cortar.

Nesse Guia Prático (2019) há o detalhamento de três níveis de gravidade:

Leve - morder a si mesmo ou realizar vários arranhões na pele;

Moderada - bater em si mesmo propositalmente, arrancar cabelos (tricotilomania), inserir objetos embaixo da unha ou sob a pele, ou fazer uma tatuagem em si mesmo sem a conotação socialmente convencionada;

Grave - cortar ou fazer vários pequenos cortes na pele com uso de estiletes, facas, lâminas de barbear, lâminas de apontador de lápis, cacos de vidro, agulhas, pregos, ponta de compasso. Queimar-se, beliscar-se ou cutucar áreas do corpo até sangrar intencionalmente.

Critério Diagnóstico

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua 5ª Edição, Texto Revisado (2023), traz como critério diagnóstico a frequência, a função e fatores sociais/culturais envolvidos.

O critério frequência é enquadrado quando o adolescente se engajou em cinco ou mais dias, ao longo de 12 meses, em dano intencional autoinfligido à superfície do corpo, podendo induzir sangramento, dor ou contusão, sem o desejo de morrer.

O critério função da autolesão aparece quando traz alívio das emoções negativas, funcionando como um regulador emocional.

Já o critério de fatores sociais e culturais é preenchido quando o comportamento não é socialmente aceito, nem faz parte de práticas culturais ou religiosas.

Tatiane Domingues – Psicóloga graduada pelo UNICEUB, há 20 anos. Atendimento psicoterápico a adolescentes e adultos, na abordagem Cognitivo Comportamental. Objeto de pesquisa na Clínica: adolescentes que praticam autolesão não suicida. Mestre em Ciências Sociais pela UNISINOS, Especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade Norte do Paraná, Coordenadora do Curso de Psicologia na Faculdade ISCON, Professora universitária e palestrante. **Contatos** – WhatsApp: (61) 99136-4714; E-mail: tatiane.domingues@iscon.edu.br.

A ESCOLA E A IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE AUTOLESÃO NÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES

Fatores de risco

O Guia Prático da Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) pontua categorias em comum nos adolescentes que se autolesionam: passam ou já passaram por situações de abusos e maus tratos; negligência; abandono; *bullying* e *ciberbullying*; habilidade social comprometida, com padrão de comportamento voltado para o isolamento; distorção da imagem corporal; baixa autoestima; impulsividade; pessimismo; sentimento de vergonha/culpa; separação conflituosa dos pais; rejeição por parte da família; violência familiar; dependência de álcool ou drogas; depressão de um dos pais ou ambos e também sensibilidade na pele sentida de forma diferenciada. Segundo os pediatras, os adolescentes que praticam autolesão não suicida têm níveis significativamente mais elevados de condutividade da pele.

Os autores do Guia Prático destacam também que os locais escolhidos para os cortes são os braços, parte interior das coxas, pernas e abdômen. A escolha desses locais, segundo os pediatras, deve-se à facilidade em esconder os cortes com roupas e acessórios. Situações que exigem exposição do corpo, como passeios com os colegas de escola em locais que têm piscinas, por exemplo, são oportunidades para identificar os adolescentes que evitam a exposição e chegam a usar roupas inadequadas para o passeio, muitas vezes buscando cobrir-se, enquanto os colegas aproveitam a recreação do ambiente.

Fatores de proteção

Haidt (2024), na obra *A Geração Ansiosa*, elenca orientações para as escolas contribuírem com a diminuição de fatores de risco para a prática de autolesão entre adolescentes. Uma das orientações do autor entrou em vigor, aqui no Distrito Federal, recentemente, em janeiro de 2025, com a implementação da Lei Federal 15.100/2025, que proíbe o uso de aparelhos celulares durante as aulas e intervalos em escolas públicas e particulares. Para o autor, a proibição de celulares na escola instiga os alunos a resgatarem habilidades sociais de uma comunicação síncrona e corpórea.

Haidt (2024) destaca também a melhora, constatada em pesquisas de campo, do desempenho escolar, nas instituições educacionais americanas que implementaram a restrição de acesso aos aparelhos celulares.

Os impactos do cumprimento à Lei Federal 15.100/2025 são um convite aos pesquisadores para analisarem, qualitativa e quantitativamente, a mudança de comportamento dos alunos.

O Guia Prático Autolesão na adolescência (2019) também traz contribuições no tocante aos fatores de proteção. Ele cita a importância da escuta acolhedora e sem julgamento dos professores e educadores. Apresentar aos alunos outros repertórios que possibilitem expressar suas emoções sem que voltem em forma de agressão contra si próprios é um chamado, não só aos educadores, professores, como aos familiares dos adolescentes.

Por fim, a Lei Federal 15.231/2025 atribui às escolas o dever de notificar, prontamente, o Conselho Tutelar e toda a rede de proteção à criança e ao adolescente, os casos de autolesão não suicida e tentativas de autoextermínio. O manejo ao aplicar a lei fará toda a diferença para o adolescente, que pode se sentir protegido, apoiado, escutado ou intimidado, amedrontado por achar que sua família pode ser penalizada por sua prática de autolesão não suicida, que neste momento em sua história, entra como uma válvula de escape para as emoções intensas que sente. Finalizo este artigo com o pensamento do antropólogo Le Breton (2010, p.29): “O corte é um freio que serve como contentor, uma cura para não morrer, não desaparecer no colapso de si”, que estejamos atentos e atentas ao grito de socorro que está, de forma literal, à flor da pele.

Referências

- AZEVEDO, Alda Elizabeth Boehler Iglesias; EISENSTEIN, Evelyn; BERMUDEZ, Beatriz Elizabeth Bagatin Veleda; FERNANDES, Elizabeth Cordeiro; OLIVEIRA, Halley Ferraro; HAGEL, Lilian Day; MARTINS, Rackel Eleutério (coords.). **Autolesão na adolescência**: como avaliar e tratar – guia prático de atualização. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento Científico de Adolescência, 2019.
- HAIDT, Jonathan David. **A geração ansiosa**: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.
- LE BRETON, David. **Escarificações na adolescência**: uma abordagem antropológica. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 16, n. 33, p. 25–40, jan./jun. 2010.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**: DSM-5-TR. Texto revisado. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2023.

“Reconhecer o sofrimento do outro é o primeiro passo para que ele seja incluído simbolicamente na vida social” | (LE BRETON, 2010).

ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO (ASDH): A NEURODIVERSIDADE INVISIBILIZADA

Resumo

A invisibilidade das crianças com Altas Habilidades ou Superdotação resulta em sofrimento, ansiedade, depressão e muitas vezes o abandono escolar. Esta invisibilidade se dá pela falta do conhecimento e atendimento adequado as suas necessidades individuais, apesar do apoio da legislação educacional para a educação especial, muitas escolas ainda não conseguem identificar e apoiar para que esse aluno possa desenvolver o seu potencial e que leva as dificuldades emocionais acadêmicas.

Palavras-chave: inclusão social, educação especial, intervenção, invisibilidade, neurodiversidade, superdotação, altas habilidades.

Introdução

As Altas Habilidades ou Superdotação (ASDH) geralmente não são compreendidos como capacidades acima da média do aluno, combinando uma ou mais áreas dos conhecimentos específicos, com quociente de inteligência (QI) entre 40 e 70, isso comparando com áreas específicas do conhecimento em crianças da mesma faixa-etária, no mesmo ambiente e com as mesmas experiências.

Estas crianças se destacam devido à forma como pensa, age, raciocina e julga tornando necessário receber apoio de serviços educacionais especiais para poder desenvolver seu potencial e seus talentos.

Altas Habilidades – refere-se a um conjunto de competências excepcionais que as crianças podem apresentar em uma ou mais áreas específicas, áreas que podem incluir habilidades acadêmicas, artísticas, criativas, sociais ou físicas, crianças com Altas Habilidades nem sempre se destacam em todas as áreas, elas podem exibir um desempenho superior em uma área do conhecimento do seu campo de competências.

Superdotação – abrange que a criança inclui um desempenho intelectual excepcional em várias áreas do conhecimento, não se limita a uma única habilidade ou talento, geralmente apresentam um Quociente de Inteligência (QI) acima de 130 o que é uma capacidade cognitiva superior à média contribuindo para um desenvolvimento excepcional.

A neurodiversidade se refere à diversidade natural do funcionamento do cérebro humano,

Por Valdinéia Augusto de Souza

reconhecendo que as pessoas têm diferenças nas maneiras de pensar, agir, aprender interagir e procurar informações e que estas diferenças não são deficiências ou problemas, mas as variações normais da condição humana, reconhecendo que o cérebro humano funciona de diferentes formas e essas diferenças são naturais, buscando o respeito à inclusão de pessoas com diferentes tipos de funcionamento cerebral. Muitas vezes o preconceito e a falta de conhecimento causam a exclusão, a invisibilidade das crianças com Altas Habilidades e Superdotadas.

Como identificar crianças com Altas Habilidades e Superdotação

Uma criança com Superdotação ou com Altas Habilidades mostra um potencial excepcional e elevado nível quando comparado a crianças da mesma faixa etária e nos mesmos ambientes e experiências sociais.

Demonstram elevadas capacidades intelectuais criativas ou artísticas, possuem uma capacidade de liderança fora do comum e sempre se sobressai numa determinada área acadêmica.

As crianças podem apresentar raciocínio de aprendizagem rápido, independência e autonomia, vocabulário avançado, memória e compreensão fora do normal, bom desempenho em atividades do seu interesse, facilidade de interagir com adultos e pessoas mais velhas. Assim como podem apresentar problemas na escola como desatenção, problemas de comportamento interferindo na sala de aula com baixo desempenho, senso de justiça e necessidade de sempre questionar.

As dificuldades de aprendizagem das crianças com Altas Habilidades ou Superdotadas

Todas as crianças identificadas com Altas Habilidades ou Superdotadas merecem receber uma educação adequada e de qualidade que possam lhe desenvolver integralmente.

As crianças Superdotadas e com Altas Habilidades são aprendizes precoces, dominam as habilidades de contagem, leitura e escrita desde muito cedo, tem um vocabulário amplo com habilidades gramaticais avançadas semelhantes aos adultos.

Estas crianças tendem a ser autodidatas aprendem novas habilidades sob apresentações

Valdinéia Augusto de Souza – Professora; Pedagoga; Escritora; Poetisa; Palestrante; Ministrante de cursos para professores; Especialista em educação especial e inclusiva; Mentora e autora da revista Magia e Encanto – Práticas Pedagógica que fazem a diferença; Palestrante; Ministrante de cursos para professores; Contadora de história. **Contatos** – WhatsApp: (18) 99633-9664; Instagram: @neia_augusta; E-mail: neiaaugusto45@gmail.com

ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO (ASDH): A NEURODIVERSIDADE INVISIBILIZADA

próprias sempre muito curiosas para saber mais sobre o mundo, tem uma memória excelente, levando a ser um pensador crítico.

Como lidar com crianças com Altas Habilidades e Superdotadas

As crianças com Altas Habilidades e Superdotadas são estimuladas desde muito cedo, sendo na família e na escola, para progredir e vencer os desafios exclusivos da sua situação, o diagnóstico é muito importante.

Para um diagnóstico é necessária uma combinação de testes de habilidades e desempenho, observações, revisões de portfólios do trabalho do aluno, dentro e fora da escola.

Como as Altas Habilidades podem ser em uma área específica, nem sempre o aluno apresenta boas notas ou notas elevadas. Por isso somente os testes de aptidão geral e psicométricos podem fornecer um resultado claro para o diagnóstico.

Deve sempre fornecer apoio escolar adequado, compreensão do seu quadro e as adaptações escolares necessárias. O seu currículo deve ser diferenciado com adaptações que contemplem suas necessidades específicas.

A rotina escolar deve ser dinâmica e atrativa, pois os alunos com Altas Habilidades ou Superdotação podem se sentirem entediados com muita facilidade, por já dominarem o conteúdo ou tarefa apresentado, por não ser algo desafiador, por isso o importante de novas

metodologias ativas que promovam a participação e o foco prático.

O ambiente escolar deve ser sempre acolhedor estimulando e colaborando com o trabalho das habilidades emocionais e sociais, alinhando aos objetivos pedagógicos.

Referências

ANDRÉS, Alicia. **Educação de alunos superdotados/altas habilidades:** legislação e normas nacionais, legislação internacional. Consultoria Legislativa: Brasília, 2010.

GAMA, Maria Célia da Silva Soares. **Parceria entre Família e Escola.** A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007.

GARDNER, Howard. **Inteligências Múltiplas:** a teoria na Prática. Porto Alegre: Artmed, 1995.

MIRANDA, Tânia Guimarães; GOMES FILHO, Tadeu André (Org.). **O Professor e a educação inclusiva:** formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA, 2012.

PANCHINIACK, Ana Rita Araújo. (Org.). **Altas habilidades/superdotação:** rompendo as barreiras do anonimato. São José: FCEE, 2011.

VIRGOLIM, Angela Maria Rodrigues. **Altas habilidade/superdotação:** encorajando potenciais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007.

VYGOSTSKY, Lev Semionovich. **A Formação Social da Mente.** 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

“A verdadeira inclusão ocorre quando o direito de aprender precede qualquer classificação diagnóstica” (PAPALIA; FELDMAN, 2022).

“A educação inclusiva, quando orientada pelo princípio da equidade, rompe com a lógica meritocrática e seletiva que historicamente estruturou os sistemas escolares. Ela afirma o direito à aprendizagem como um bem comum, exige a remoção sistemática das barreiras que produzem exclusão e convoca a escola a assumir seu papel ético na construção de uma sociedade democrática, plural e socialmente justa” (YOUNG, 2009).

DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES: UMA ANÁLISE CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA

Por Vanísia Rocha

Resumo

A depressão infantil em crianças neurodivergentes, apresenta-se como um desafio complexo, porque os sintomas depressivos podem estar sendo mascarados por dificuldades cognitivas e comportamentais nos ambientes escolar e clínico, os quais vão demandar mais do psicopedagogo um olhar sensível, ampliado e um maior acompanhamento escolar em parceria com os profissionais docentes. Em crianças e adolescentes com Autismo, TDAH, Dislexia e outras condições do neurodesenvolvimento, os sintomas podem afetar o processo de aprendizagem, a motivação para aprender, as relações no contexto educacional, podendo haver desatenção e recusa pelas atividades pedagógicas. O profissional da psicopedagogia atua também, por meio do seu olhar qualificado e escuta ativa, na identificação desses fatores emocionais que impactam a aprendizagem e na mediação entre o saber educativo e o sujeito, colaborando de forma interdisciplinar com outros profissionais, neste caso, da Psiquiatria, realizando os devidos encaminhamentos, se necessário.

Palavras-chave: Depressão Infantil; Adolescentes; Neurodivergentes; Saúde, Psicopedagogia.

Introdução

Tem-se observado que a depressão infantil é uma crescente, porém ainda pouco explorada quando associada às crianças e adolescentes neurodivergentes dentro da clínica psicopedagógica. Nota-se, por meio de cada atendimento clínico, que os sintomas em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Dislexia e outras condições do neurodesenvolvimento, podem se manifestar com dificuldades de aprendizagem, baixa autoestima, isolamento e até mesmo tristeza.

O cuidado no atendimento clínico com estes sujeitos neurodivergentes, sob o olhar e escuta psicopedagógica é para que os aspectos emocionais não sejam negligenciados, porque compreender a depressão vai além do processo acadêmico.

Sob essa ótica é o profissional da psicopedago-

gia, que na maioria dos casos, observa esses sintomas e os encaminha aos médicos, logo se há este sofrimento psíquico e ele não é reconhecido, compromete diretamente o processo de aprendizagem, a motivação para o saber, a autoconfiança e o senso de pertencimento ao ambiente escolar.

O papel do psicopedagogo é fundamental nesse contexto. A sua atuação não pode se limitar apenas à avaliação e intervenção das funções cognitivas, mas deve abranger também os aspectos afetivos e relacionais que interferem no ato de aprender.

Dessa forma, a conexão com outros profissionais, a abordagem interdisciplinar torna-se imprescindível. A ligação entre psicopedagogia, psicologia e psiquiatria, possibilita compreender o paciente em sua totalidade e reconhecer as especificidades individuais de cada um, possibilitando construir experiências significativas de aprendizagem e mudar rotas de planejamentos, se for preciso.

Compreendendo a Depressão na Infância e Adolescência Neurodivergente

A depressão é um transtorno de humor que abrange um conjunto de sintomas que tem como características a tristeza, a melancolia, a baixa autoestima, sentimento de culpa, falta de ânimo, chegando até mesmo ao desejo de tirar a própria vida. (CARVALHO et al, 2021, p.4). Os autores ainda discorrem que outrora acreditava-se que a depressão não atingia as crianças, mas este pensamento foi refutado. Atualmente afirmam que a depressão infantil se manifesta de forma evidente em crianças ainda na fase pré-escolar por meio de irritabilidade, desregulação do sono e até mesmo hiperatividade. (CARVALHO, et al., 2021, p. 7). Esses sintomas elencados pelos autores, podem estar presentes nas crianças e adolescentes neurodivergentes e estarem se manifestando na escola.

Nesse sentido, a (APA, 2024, p. 224-225), afirma que o transtorno de ansiedade generalizada pode ser subdiagnosticado em crianças. Essa constatação é necessária quando observamos que na infância e adolescência neurodivergente, os sintomas de ansiedade e

Vanísia Rocha – Professora da Educação Básica e Ensino Superior, Psicopedagoga, Neuropsicopedagoga, Psicanalista. Escritora e coordenadora de obras na área da Inclusão. Graduada em Pedagogia e Letras Português/Inglês. Pós-graduada em Saúde Mental; Gestão Educacional; Atendimento Educacional Especializado; Especialista em Autismo, Dislexia, TDAH, Alfabetização. Terapia ABA para Autismo, Avaliação e Intervenção para os Transtornos do Neurodesenvolvimento. Mentora e Supervisora em Psicopedagogia Clínica. Graduada em Psicologia. **Contatos** – WhatsApp Comercial: (61) 98121-9317; E-mail: vanisiarrocha@gmail.com; Instagram: @vanisiarrocha_psicopedagogia

DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES: UMA ANÁLISE CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA

depressão podem parecer confusos e um sobrepor o outro. Por isso, é importante que o profissional da psicopedagogia identifique o que está atrapalhando a aprendizagem, ainda que não seja sua área, mas pode perceber se há presença de comportamentos como irritabilidade, isolamento de seus pares, para que possa ter registros e segurança ao solicitar ajuda para seus pacientes neurodivergentes.

No campo da psiquiatria, a depressão infantil despertou interesse somente a partir da década de 60 (CRUVINEL; BORUCHOVIT, 2003, p. 74).

Pensa-se que a ansiedade e a depressão são problemas de saúde mental que podem se apresentar de forma mais comum em crianças neurodivergentes, porque são pessoas que podem desenvolver outras comorbidades junto ao quadro já existente, estão mais sujeitas ao bullying escolar, a rejeições e às dificuldades de aprendizagem.

As crianças neurodivergentes, ou seja, que possuem um funcionamento cerebral diferente, por exemplo, Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, dislexia, discalculia, entre outros, são crianças e adolescentes que podem desenvolver quadros depressivos ao longo da infância e adolescência. São mais vulneráveis, pois são muitos os desafios diários que precisam enfrentar, escolares, emocionais que atravessam a sua trajetória de desenvolvimento. São crianças e adolescentes que enfrentam situações de incompreensão e rejeição. No ambiente escolar, por exemplo, muitas vezes são rotuladas como “preguiçosas” e “desinteressadas”, quando na verdade podem estar tentando aprender e até mesmo a lidar com demandas sensoriais e emocionais. Esse turbilhão de emoção pode gerar frustração e isolamento, podendo contribuir intimamente ao surgimento de sintomas depressivos.

Há um esforço contínuo para se manter dentro das normas acadêmicas e sociais, principalmente pensadas a partir do ponto de vista psicopedagógico, elaboradas para estudantes típicos, que acabam gerando um estado emocional grave, sempre tentando compreender as expectativas externas que não dialogam com seu modo único de aprender.

Psicopedagogicamente falando, o sofrimento emocional dessas crianças e adolescentes, atrelado às experiências de fracasso escolar, reforça a ideia da escola se tornar este local acolhedor e, ainda mais nos leva a refletir o quão a psicopedagogia torna-se este terreno fértil de mudanças, ajudando os neurodivergentes a se entenderem e sendo a base para que outros profissionais possam intervir de forma eficaz,

construindo segurança no dia a dia. A psicopedagogia também se alia ao suporte familiar com práticas inclusivas, escutando a família, o paciente, a escola, realizando encaminhamento aos profissionais da saúde e contribuindo de forma saudável com todos os envolvidos, com o objetivo de proporcionar um desenvolvimento dentro do esperado para as crianças e adolescentes neurodivergentes.

Ao profissional da psicopedagogia, reconhecer essa relação entre neurodivergência e vulnerabilidade emocional é essencial para que a atuação psicopedagógica possa ir além do acadêmico, alcançando o âmbito afetivo e social.

Conclusão

A depressão em crianças e adolescentes neurodivergentes exige do psicopedagogo um olhar sensível, clínico e profundamente humano. Ao identificar sinais de sofrimento psíquico, possa compreender como a depressão pode interferir na relação com o aprender. O fazer psicopedagógico clínico é primordial, porém não pode atuar isoladamente. Necessita de uma rede de apoio que seja formada por profissionais da psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, neurologia, educação, entre outros, de modo que o acompanhamento multidisciplinar e interdisciplinar, assuma este papel de reconhecer e intervir de forma preventiva, oferecendo acolhimento e fortalecendo cada aprendiz.

Conclui-se, portanto, que a atuação psicopedagógica clínica se orienta no olhar e na escuta inclusiva, afetiva e humana, capaz de entender que a aprendizagem não acontece apenas pela cognição, mas também pela saúde mental saudável e equilibrada. O olhar e a escuta psicopedagógica fazem parte de um corpo que busca e promove a saúde mental de crianças e adolescentes neurodivergentes.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- CRUVINEL, Miriam; BORUCHOVITCH, Evely. **Depressão infantil**: uma contribuição para a prática educacional. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 7, n. 1, p. 77–84, 2003.
- CARVALHO, Tayse Cardoso Ferreira; TEIXEIRA, Zenaide Dias; VILELA, Paula Rey; SANTOS, Juscélia Paiva dos. A depressão infantil e o pedagogo em cena. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, v. 10, n. 17, 2021.

COLEÇÃO INCLUSÃO

LIVROS E REVISTAS

A **Coleção INCLUSÃO**, coordenada pela tríade, formada por Ana Cordêiro, Deise Saraiva e Vanísia Rocha, com participação de eventuais coordenadores adjuntos, em alguns volumes, é uma série de publicações desenvolvidas com o objetivo de fornecer guias abrangentes sobre diversas condições e desafios enfrentados por indivíduos e suas redes de apoio. Esta coleção é uma resposta às necessidades de pais, educadores e profissionais que buscam informações precisas e práticas sobre temas como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Transtorno Borderline de Personalidade (TPB), Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN), Deficiência Intelectual (DI), Altas Habilidades/Superdotação (AHSD), Dislexia, Disfemia, Discalculia, Dislalia, Bullying, Depressão, Síndrome de Down, Síndrome de Irlen, Síndrome de Rett, Síndrome de Savant, Síndrome de Tourette, Síndrome de Williams, entre outros.

Características da Coleção

Guias Abrangentes: Cada volume da Coleção Inclusão oferece um guia detalhado sobre uma condição específica, incluindo definição, sintomas, diagnóstico, estratégias de intervenção e apoio, e recursos úteis. Esses guias são elaborados para atender tanto às necessidades de profissionais quanto de familiares, promovendo uma compreensão profunda e prática das condições abordadas.

Coordenação Especializada: A coordenação da coleção por Ana Cordeiro, Deise Saraiva e Vanísia Rocha assegura a integridade e a qualidade das informações fornecidas. Cada coordenadora traz uma experiência única e especializada, garantindo que os guias sejam baseados em evidências e abordem as questões com sensibilidade e precisão.

Revista Anual "Inclusão em Foco": Em comemoração aos 10 anos da Editora APMC, a Coleção Inclusão será acompanhada pela revista anual "Inclusão em Foco." Esta revista servirá como um complemento valioso aos livros da coleção, oferecendo artigos atualizados, pesquisas recentes, e insights de especialistas sobre temas relacionados à inclusão e apoio a pessoas com condições diversas.

Recursos para Pais e Educadores: Além dos guias, a coleção inclui recursos práticos para pais e educadores, como planos de intervenção, atividades e estratégias de apoio, que visam melhorar a integração e o bem-estar dos indivíduos em ambientes educacionais e familiares.

Objetivos da Coleção

Educação e Conscientização: A Coleção Inclusão visa educar e aumentar a conscientização sobre uma ampla gama de condições e desafios, promovendo uma melhor compreensão e aceitação nas comunidades e ambientes educacionais.

Apoio e Recursos Práticos: Oferecer recursos e estratégias práticas para que pais, educadores e profissionais possam apoiar de maneira eficaz os indivíduos com condições específicas, facilitando a integração e o desenvolvimento pessoal.

Promover a Inclusão: Contribuir para um ambiente mais inclusivo e acolhedor, ajudando a superar barreiras e preconceitos, e incentivando práticas que promovam a igualdade de oportunidades para todos.

Atualização Contínua: Através da revista "Inclusão em Foco," a coleção garantirá que informações e práticas estejam sempre atualizadas, refletindo os avanços mais recentes na pesquisa e nas intervenções.

Impacto e Relevância

A Coleção Inclusão se destaca como uma fonte essencial de conhecimento e apoio para aqueles que lidam com uma variedade de condições e desafios. Ao fornecer informações detalhadas e práticas, a coleção desempenha um papel crucial na promoção de ambientes mais inclusivos e na melhoria da qualidade de vida para indivíduos e suas redes de apoio.

A integração da revista "Inclusão em Foco" junto a coleção de livros, fortalecerá ainda mais a missão da Editora APMC, celebrando uma década de compromisso com a inclusão e a educação. A Coleção Inclusão é um recurso indispensável para pais, educadores e profissionais, oferecendo ferramentas valiosas para a construção de um mundo mais compreensivo e equitativo.

DENISE SARAVINA

ANA CONDÉIRO

VANIRA ROCHA

COLEÇÃO INCLUSÃO EM FOCO

Editora APMC | 55 (11) 95454-9666 | apmc.editora@gmail.com | Redes Sociais: @editorapmc

Série COMPÊNDIO EDUCATIVO

A **Editora APMC** — *Academia de Publicações Multidisciplinares do Conhecimento* — ao longo de sua trajetória dedicada à valorização da escrita docente, à promoção do conhecimento e ao fortalecimento das vozes que constroem diariamente a educação brasileira, tem a honra de apresentar a **Série COMPÊNDIO EDUCATIVO** — um tributo à trajetória, à produção intelectual e ao compromisso com a transformação educacional de autoras que são referência em nossa casa editorial.

Idealizada por **Deise Saraiva** e desenvolvida e implementada por **Ana Cordêiro**, esta série configura-se como **um projeto de curadoria autoral e reconhecimento acadêmico**. Cada volume reúne, em uma obra solo, os capítulos publicados por um(a) mesmo(a) autor(a) ao longo dos últimos 12 anos em livros de coautoria da Editora APMC, agora organizados em um conjunto coeso que evidencia a consistência, a maturidade intelectual e a identidade teórico-pedagógica de sua produção.

Mais do que uma reunião de textos, **o Compêndio Educativo** constitui **um gesto editorial de valorização da autoria docente**. Ao retirar do formato fragmentado das coletâneas e reunir em um único livro a produção de cada educador(a), a série restitui a essas vozes o **estatuto de pensamento autoral contínuo**, permitindo que o leitor acompanhe o percurso, a coerência e a evolução de suas ideias ao longo do tempo.

Os textos que integram cada volume emergem do cotidiano da escola, da prática pedagógica, da escuta sensível e da reflexão crítica. São escritos atravessados pela experiência concreta da docência, pela pesquisa aplicada e pelo compromisso com uma educação que não se limita à transmissão de conteúdos, mas se orienta pela formação humana, ética e social dos sujeitos.

Em muitos dos livros coletivos que deram origem a esses capítulos, os(as) autores(as) aqui reunidos(as) não apenas contribuíram como escritores(as) na Editora APMC, mas também atuaram como idealizadores(as) de projetos editoriais, coordenadores(as) de equipes de produção e formadores(as) de outros(as) educadores(as). Essa dimensão de liderança intelectual e pedagógica faz da série também um reconhecimento daquelas que, além de escrever, criam condições para que outras vozes possam escrever.

Cada volume da **Série COMPÊNDIO EDUCATIVO** apresenta, assim, uma educadora em sua inteireza: como pensadora, como pesquisadora, como formadora e como agente de transformação. Os textos dialogam entre si, construindo um corpo teórico-prático que articula conhecimento científico, experiência pedagógica, sensibilidade humana e posicionamento ético diante dos desafios contemporâneos da educação.

Ao leitor, a série oferece não apenas livros, mas trajetórias de pensamento. Ao reunir essas produções em edições autorais, a Editora APMC reafirma seu compromisso com uma educação que reconhece, valoriza e preserva a autoria docente como patrimônio intelectual da educação brasileira.

Os volumes inaugurais apresentam a produção autoral de *Ana Cordêiro*, *Deise Saraiva* e *Vanísia Rocha* — três educadoras cuja trajetória intelectual, editorial e formativa está profundamente entrelaçada à história da **Editora APMC**.

Suas obras, reunidas nesta primeira etapa da série, representam não apenas o início de um projeto editorial, mas a afirmação de um legado de pensamento pedagógico, pesquisa aplicada e compromisso com a transformação da educação brasileira.

ANA CORDÊIRO - CULTIVANDO EDUCAÇÃO: VIVÊNCIAS E ESTUDOS SEMEADOS AO LONGO DE UMA VIDA DEDICADA AO ENSINAR

Um volume do compêndio, dividido em I e II, sendo o primeiro composto por conteúdo teórico e o segundo com práticas, que semeiam saberes e florescem em reflexões sobre os caminhos do ensino, revelando o compromisso de uma vida dedicada a educar com sentido, sensibilidade e excelência.

DEISE SARAIVA - CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA: DIÁLOGOS, CONCEPÇÕES, LUDICIDADE, DESAFIOS E CONQUISTAS DE UMA VIDA ENTRE SABERES, AFETOS, APRENDIZAGENS E INCLUSÃO

Um volume do compêndio, que valoriza a escuta atenta, a construção coletiva e a diversidade como pilares fundamentais de uma prática pedagógica comprometida com a transformação social.

VANÍSIA ROCHA - TRAJETÓRIA EDUCATIVA: MARCAS, DESAFIOS E CONQUISTAS DE UMA VIDA ENTRE SABERES, AFETOS E ENSINAMENTOS

Um volume do compêndio, onde a autora compartilha suas experiências como educadora apaixonada, conectando vivências pessoais e profissionais com uma pedagogia que se sustenta na afetividade, na persistência e na esperança.

Esta série é **um gesto de reconhecimento, de preservação da memória pedagógica e de valorização da escrita como instrumento de resistência e construção coletiva**. Que cada leitura inspire outros a seguir nesta trajetória, inspire outros compêndios e outros tantos sonhos possíveis pela educação.

Já pensou em preparar uma aula lúdica, criativa e que atenda às especificidades de seus estudantes?

Ou, quem sabe gostaria de aprender mais sobre Transtornos e Deficiências com respaldo teórico e proposições práticas?

Conte com a consultoria especializada da Professora Dra. Deise Saraiva:

- Assessoria Educacional com excelente formação acadêmica e vasta
- experiência na área de ensino e pesquisa;
- Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos;
- Mentoria personalizada para futuros escritores, para contadores de histórias e
- para o atendimento educacional especializado;
- Formação para professores com cursos e oficinas específicas, envolvendo
- propostas teórico-práticas sobre inclusão, ludicidade, infância, arte de contar
- histórias, entre outras;
- Escritora com livros e artigos publicados;
- Palestrante, Contadora de Histórias e Evangelista de crianças.

Gostou? Agora é só entrar em contato e agendar um de nossos treinamentos e palestras para a sua equipe. Atendemos escolas, empresas e igrejas! Nossa expertise educacional já ajudou centenas de profissionais!

WhatsApp: (61) 99142-6661

E-mail: escritora.deisesaraiva@gmail.com

Instagram: @deise6153 e @dafsvideos

FORMAÇÃO, AVALIAÇÃO, INTERVENÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Forma Profissionais, avalia com precisão e intervém com ciência.

Vanísia Rocha é referência em Consultoria, Mentoria e Formação em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia, atuando na avaliação e intervenção de crianças, jovens e adultos.

Especialista em Autismo, Dislexia e TDAH, une prática clínica, aprofundamento teórico e experiência formativa para qualificar profissionais, orientar equipes e transformar trajetórias de aprendizagem.

Escritora, coordenadora de obras na área da inclusão, psicanalista, palestrante e consultora educacional.

Marque já sua consulta comigo!

WhatsApp: (61) 98121-9317

E-mail: vanisiarrocha@gmail.com

Instagram: @vanisiarrocha_psicopedagoga

VANÍSIA ROCHA

PSICOPEDAGOGA E NEUROPSICOPEDAGOGA

**NEURO
PSICO
PEDAGOGIA
CLÍNICA**
com ANA CORDEIRO

NEUROPSICO PEDAGOGIA

Nosso serviço de Neuropsicopedagogia é dedicado a apoiar o desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças e adolescentes. Através de uma abordagem personalizada e interdisciplinar, trabalhamos nas dificuldades de aprendizagem, atenção, comportamento e outros desafios.

Nosso objetivo é promover acolhimento e estimulação, explorando ao máximo o potencial de cada criança. Dispomos de publicações específicas para práticas diárias e oferecemos suporte online especializado para ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem, atenção e comportamento.

Com uma abordagem personalizada, estamos prontos para apoiar seu filho no desenvolvimento cognitivo e emocional. Agende uma consulta e descubra como podemos ajudar!

55 (11) 95454-9666

@instituto.ead.neuropsico